

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – DCSA
COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CCADM
OBSERVATÓRIO DE MARKETING DA UESB – OMUESB

PLANO DE MARKETING
O (RE)POSICIONAMENTO DA MARCA *WELLNESS STUDIO FIT*:
DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS PARA ALCANÇAR NOVOS
PÚBLICOS

VITÓRIA DA CONQUISTA – BA
OUTUBRO – 2018

Anais do Encontro de Marketing Crítico da Uesb
23 e 24 de Outubro de 2018
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Vitória da Conquista-Ba

PLANO DE MARKETING
O (RE)POSICIONAMENTO DA MARCA *WELLNESS STUDIO FIT*:
DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS PARA ALCANÇAR NOVOS
PÚBLICOS

Trabalho realizado para aproveitamento parcial da disciplina Administração Mercadológica II, do VII semestre do curso de Administração, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, *Campus* de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof.

VITÓRIA DA CONQUISTA – BA
OUTUBRO – 2018

SUMÁRIO

1. HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO	7
2. DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS	8
2.1 MISSÃO	8
2.2 VISÃO	8
2.3 PRINCÍPIOS E VALORES	8
3. ANÁLISE DO AMBIENTE MERCADOLÓGICO	9
3.1 MACROAMBIENTE	9
3.1.1 Ambiente Demográfico	9
3.1.2 Ambiente Econômico	12
3.1.3 Ambiente Natural	15
3.1.4 Ambiente Tecnológico	16
3.1.5 Ambiente Político Legal	17
3.1.6 Ambiente Cultural	19
3.2 AMBIENTE OPERACIONAL	22
3.2.1 Clientes	22
3.2.2 Recursos Humanos	22
3.2.3 Concorrentes	23
3.2.4 Fornecedores e Distribuidores	24
3.2.5 Meios de Comunicação	25
3.2.6 Gerações Passadas	25
3.2.7 Gerações Futuras	26
3.3 AMBIENTE INTERNO	27
3.3.1 Estrutura Organizacional	27
3.3.2 Cultura e Clima Organizacional	28
3.3.3 Produção e Logística	30
3.3.4 Finanças	30
4. FERRAMENTAS DE ANÁLISE MERCADOLÓGICA	31
4.1. MATRIZ SWOT	31
4.2. FERRAMENTAS COMPETITIVAS DE PORTER	36
4.2.1 Concorrentes	36
4.2.1.1 Concorrentes Diretos	36

4.2.1.2 <i>Concorrentes Indiretos</i>	37
4.2.2 Entrantes Potenciais	37
4.2.3 Produtos Substitutos	37
4.2.4 A Força dos Fornecedores	38
4.2.5 A Força dos Clientes	38
4.3 MATRIZ ANSOFF	39
4.3.1 Penetração de Mercado	40
4.3.2 Desenvolvimento de Produtos/Serviços	40
4.3.3 Desenvolvimento de Mercado	40
4.3.4 Diversificação	41
5. OBJETIVOS E METAS	41
6. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA DE MARKETING	42
7. DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO	43
8. DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS MERCADO	44
9. ESTRATÉGIAS DO PRODUTO	45
9.1 A HISTÓRIA DO PRODUTO	45
9.2 DIMENSÕES DO PRODUTO	46
9.3 DIMENSÕES DO PRODUTO	46
9.4 ANÁLISE DOS ELEMENTOS DO PRODUTO	47
9.5 O CICLO DE VIDA DO PRODUTO	49
9.6 MATRIZ BCG	51
9.7 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGIAS	52
10. ESTRATÉGIA DE PREÇO	55
10.1 FATORES AMBIENTAIS NA PRECIFICAÇÃO	55
10.2 ESTRUTURA DE CUSTO	55
10.3 O PONTO DE EQUILÍBRIO	56
10.4 ANÁLISE DA PRECIFICAÇÃO DO CONCORRENTE	57
10.5 ATRIBUTOS DIFERENCIAIS	58
10.6 OBJETIVOS DA PRECIFICAÇÃO	58
10.7 ESTRATÉGIA DE PRECIFICAÇÃO	59
10.8 POLÍTICA DE DESCONTO	60
11. ESTRATÉGIA DE PONTO DE DISTRIBUIÇÃO	61
11.1 DESCRIÇÃO DO CANAL DE MARKETING	61

11.2 NÍVEIS DE CANAIS DE MARKETING	62
11.3 ANÁLISE DO PONTO DE VENDA	63
11.4 ESTRATÉGIA DE COBERTURA	64
11.5 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGIAS	65
12. ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO	68
12.1 DESCRIÇÃO DO COMPOSTO PROMOCIONAL	68
12.2 ANÁLISE DE MÍDIA	70
13. PLANO DE AÇÃO	71
13.1 CRONOGRAMA	72
REFERÊNCIAS	73

RESUMO EXECUTIVO

O presente plano de marketing tem como objetivo principal conhecer o novo conceito em atividade física. Uma grande parcela das pessoas ainda não tem familiaridade com esse novo conceito, o proprietário teve a ideia, durante sua atuação em uma academia convencional, começar a trabalhar com os alunos um novo estilo para se exercitar. Como metodologia, foi realizada uma pesquisa qualitativa descritiva, por meio das entrevistas realizadas com o educador físico/proprietário e alunos, e, visitas técnicas. Após conhecer tanto o ambiente interno quanto o externo, com o auxílio de ferramentas de análise mercadológica, viabilizou conhecer todos os fatores influenciadores do *Wellness Studio Fit*, reconhecendo suas forças e fraquezas (fatores internos), ameaças e oportunidades (influência externa). Após estas análises, foram elaboradas estratégias mercadológicas, com a utilização do composto mercadológico, os 4 (quatro) Ps (Produto, Preço, Praça e Promoção), para tentar sanar os pontos fracos e aproveitar ao máximo seus pontos fortes e oportunidades. O problema encontrado, que será analisado no decorrer do plano, é o preço acima da média das academias convencionais, bem como o reposicionamento da marca. Desse modo, o intuito desta análise é adequar o preço e a localização do *Studio*, para que possa alcançar novos clientes.

1. HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO

Fabiano Gianni¹ é formado em Educação Física, com especialização em: Atividade Física e Saúde (UESB, 2002), Metodologia do Ensino da Musculação (UVA, 2006) e em Administração e Marketing Esportivo (UGF, 2009). Atua como educador físico há mais de 16 (dezesseis) anos.

Esteve à frente de uma academia, que funcionava na Avenida Frei Benjamim, a partir do ano de 2004. A referida academia obteve êxito nos seus anos de funcionamento, porém, no ano de 2015 passou por uma mudança de endereço que não era prevista pelos seus sócios, muito menos pelos frequentadores. O locatário pediu o imóvel e a academia precisou procurar outro espaço para seu funcionamento. Logo, mudou para a Avenida Brumado – próximo ao Mercado Municipal do Bairro Brasil. Todavia, o espaço para estacionamento era menor do que no antigo endereço e o número de alunos diminuiu.

Foi nesse novo endereço, que nasceu a vontade no proprietário de realizar algo diferente que pudesse ser oferecido aos seus clientes. Surgem, então, as pesquisas sobre o funcionamento de uma nova modalidade de treinamento, o *Studio*. Totalmente diferente do que as pessoas estão habituadas a conceber quando o assunto é atividade física. Tendo como principais atrativos: treinamento personalizado e focado em resultados através do acompanhamento exclusivo; melhor custo-benefício em comparação ao *personal trainer*, pois normalmente oferece outras vantagens e serviços já inclusos.

Em outubro de 2017, esse novo conceito de treinamento é proposto ainda dentro da antiga academia, com os próprios alunos sendo convidados a conhecer essa nova modalidade de treinos. Em dezembro de 2017, já contabilizava 42 (quarenta e dois) alunos, com interesse no novo treinamento. Então, em janeiro de 2018, decidi mudar novamente de endereço, também na Avenida Brumado, mas agora próximo ao 9º Batalhão da Polícia Militar de Vitória da Conquista. O novo espaço funciona num espaço do Hotel Esplendor, todo voltado para o novo tipo de treino pretendido.

Com todas essas mudanças em sua estrutura e modo de oferecimento do serviço, a empresa tem apenas 07 (sete) meses de funcionamento e 05 (cinco) meses no novo endereço, em que todo espaço foi pensado para a prática esportiva, sob uma nova perspectiva.

¹ Nome fictício do proprietário.

Foto 1: Logomarca do *Wellness Studio Fit*.²

Fonte: Elaboração Própria, 2018.

2. DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS

A empresa ainda é jovem, contando com menos de um ano de funcionamento. Contudo, possui suas diretrizes organizacionais já estabelecidas. Sendo assim, é necessário colocá-las em prática no dia a dia da organização.

2.1 MISSÃO

Proporcionar melhor qualidade de vida oferecendo serviços de atividades físicas com máxima segurança e eficiência.

2.2 VISÃO

Ser referência em serviços relacionados a atividades físicas em estúdios de treinamento personalizado na cidade de Vitória da Conquista.

2.3 PRINCÍPIOS E VALORES

- ✓ Qualidade nos serviços com segurança e eficiência;
- ✓ Conforto e comodidade em ambiente familiar;
- ✓ Competência técnica;
- ✓ Comprometimento com os clientes;
- ✓ Confiança;

² Logomarca fictícia do local.

- ✓ Respeito;
- ✓ Ética;
- ✓ Honestidade

A partir das visitas realizadas ao *Studio*, pode-se constatar que os princípios e valores, descritos acima, são utilizados na empresa. A missão, a visão e os valores seguem o que é proposto por Kotler (2002), que é a finalidade essencial da organização.

3. ANÁLISE DO AMBIENTE MERCADOLÓGICO

A análise estratégica do ambiente de mercado tem grande relevância na prática de marketing. A estratégia competitiva parte do pressuposto que a resposta e adaptação de uma empresa ao ambiente são determinantes para a sua sobrevivência. Dessa maneira, ao se perceber os fatores componentes de cada ambiente seja externo ou interno à organização, se pode ter uma compreensão mais ampla do mercado. Em consonância à isso, essa organização poderá se preparar estrategicamente para alcançar um melhor posicionamento de mercado e se destacar dentre a concorrência.

3.1 MACROAMBIENTE

Kotler e Armstrong (2004) dividem o macroambiente em seis: ambiente demográfico, ambiente econômico, ambiente natural, ambiente tecnológico, ambiente político legal e ambiente cultural. Vejamos a análise macroambiental realizada na cidade de Vitória da Conquista, município pertencente ao estado da Bahia.

3.1.1 Ambiente Demográfico

O interesse primordial para os administradores de *marketing* é o ambiente demográfico, pois ele envolve as pessoas, que são os elementos que constituem o mercado. Os profissionais de *marketing* têm que acompanhar as tendências de mudança de idade, mudanças geográficas da população, características educacionais, e diversidade populacional. Trata-se de um ambiente voltado às principais características da população, a exemplo do tamanho, grau de escolaridade, concentração, profissão, sexo, composição etária e demais aspectos necessários para delimitar o ambiente demográfico (KOTLER, 2000).

Em termos demográficos, segundo dados do Censo 2010 realizado pelo IBGE, Vitória da Conquista contava com cerca de 306.866 mil habitantes em 2010 e, conta, atualmente com

348.718 habitantes estimados no ano de 2017, num estado com população acima de 15 milhões. A extensão territorial em torno de 3.704,018 km², o que corresponde a menos de 1% da extensão da Bahia, que tem 564.733,177 km². O município tem uma ótima ocupação, sendo sua densidade demográfica de 91,41, enquanto a da Bahia é de 24,82. Em termos gerais, configura-se como a terceira maior cidade do estado da Bahia (IBGE, 2017).

Em relação à distribuição da população por sexo, as mulheres representam o maior percentual com 51,81% enquanto os homens correspondem a 48,19% e a faixa etária com maior percentual foi a de 20 a 24 anos com 9,9% do total da população. Na figura 2, é mostrado um retrato das pirâmides etárias do município nos anos 2000 e 2010. (IBGE, 2017).

Gráfico 1: Pirâmide Etária de Vitória da Conquista nos anos de 2000 e 2010.

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano no Brasil, 2010.

Em junho de 2011, um grupo de políticos iniciaram os projetos para a criação da Região Metropolitana do Sudoeste da Bahia, com sede em Vitória da Conquista. Pois, devido a sua grande influência regional a cidade possui grande concentração populacional em volta de um centro comercial, industrial e de prestação de serviços, que atende a uma demanda de cerca de mais de 2 (dois) milhões de habitantes.

Conforme o Projeto de Lei 101/2011, de autoria do deputado Marcelino Galo (do PT), que cria a Região Metropolitana. Segundo o texto, a região contará com 39 cidades: Vitória da Conquista, Anagé, Barra do Choça, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Serra, Caatiba,

Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, Cravolândia, Encruzilhada, Firmino Alves, Ibicuí, Iguai, Irajuba, Itambé, Itapetinga, Itaquara, Itarantim, Itiruçu, Itororó, Jaguaquara, Jequié, Lafayette Coutinho, Lagedo do Tabocal, Macarani, Maiquinique, Manoel Vitorino, Maracás, Mirante, Nova Canaã, Planaltino, Planalto, Poções, Potiraguá, Ribeirão do Largo, Santa Inês e Tremedal. Discute-se ainda o ingresso da cidade de Jequié no grupo de possível conturbação. Já que essa cidade se encontra distante do núcleo da metrópole, e defende a fundação de sua própria região metropolitana. (GOMES, 2011).

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Vitória da Conquista é 0,678, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,788, seguida de Renda, com índice de 0,681, e de Educação, com índice de 0,581, em uma escala de 0 a 1. Este índice teve uma grande ascendência entre os anos de 1991 e 2010, o que caracteriza uma maior escolaridade da população do município, com mais crianças e jovens nas escolas ou completando ciclos, também no ensino fundamental e médio. O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência escolar da população em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e 2010, ela passou de 7,86 anos para 8,75 anos, no município, enquanto na UF (Unidade Federativa) passou de 7,28 anos para 8,63 anos. Em 1991, a expectativa de anos de estudo era de 6,16 anos, no município, e de 5,75 anos, na UF, conforme gráfico abaixo.

Gráfico 2: Mapa de escolaridade da população de Vitória da Conquista entre 1991, 2000 e 2010.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2010.

A nova composição da pirâmide etária brasileira, por sua vez, pode representar tanto uma oportunidade, quanto uma ameaça, através do aumento no número de potenciais clientes de idade adulta e da terceira idade e diminuição no número de jovens. Assim, cabe à *Wellness*

aproveitar o interesse dos idosos em preencher o dia-a-dia da aposentadoria e em manter a qualidade de vida diante de rotinas monótonas e problemas de saúde, e a preocupação dos adultos com o bem estar diante de suas rotinas estressantes.

Em relação ao gênero, a proporção predominantemente feminina da população brasileira não apresenta impacto no negócio, pois a distribuição não deve sofrer grandes oscilações nos próximos anos e, atualmente, as mulheres utilizam os serviços de uma academia tanto quanto os homens.

Por fim, cabe salientar que o crescente grau de instrução e de formação da população do país, sobretudo nas grandes metrópoles como Vitória da Conquista, contribui positivamente para o negócio, pois aumentam a conscientização da importância da atividade física e a renda da população.

3.1.2 Ambiente Econômico

Conforme se entende nos últimos anos houve um aumento significativo do número de pessoas que compõem a classe C no Brasil. O gráfico abaixo evidencia o expressivo aumento da classe C e mostra o crescimento das classes A e B, em detrimento à redução da classe D e E, demonstrando a evolução da população brasileira como um todo. De acordo com o IPSOS (2012), entre 2005 e 2011, a classe C herdou mais de 40 milhões de novos integrantes, representando atualmente 54% da população brasileira, como mostrado no gráfico 3.

Gráfico 3: Evolução da distribuição das classes sociais brasileiras

Fonte: IPSOS, 2012.

Apesar da forte crise que atingiu o país nos últimos anos, segundo dados da Prefeitura de Vitória da Conquista, a cidade é marcada por um suposto dinamismo econômico. Onde sua localização geográfica facilita o comércio, tornando-a amplamente conhecida no estado, desde os seus primórdios.

A cidade foi considerada nas décadas de 1960 e 1970 como *milagre econômico* quando foi implantado o Centro Industrial dos Imborés, em 1975. De lá para cá, a cidade tem se destacado também no contexto industrial. Mas o setor econômico de maior tamanho, assim como em todo o país, é o setor terciário, de serviços. Nos últimos anos, a cidade também sofreu um “boom” na área da construção civil, tornando a cidade mais verticalizada (Foto 2) em determinadas áreas, mas com a crise enfrentada pelo país em meados de 2014, houve uma desaceleração no setor.

Vitória da Conquista possui a sexta maior economia da Bahia, com participação de 2,4% no PIB do estado. Segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI), o PIB da Bahia, em 2011, foi R\$ 159.868,62 bilhões e o de Vitória da Conquista R\$ 3.836,50. Já no quesito renda *per capita*, o município fica à frente da Bahia, tendo R\$ 12.370,65 e o estado R\$ 11.419,63. (PMVC, 2017).

Outro dado importante para economia é a geração de emprego. Só a construção civil emprega mais de 5 mil pessoas e a abertura de novos empreendimentos como a Loja Havan e o novo Boulevard Shopping, proporcionarão a geração de mais postos de trabalho.

Foto 2: Vista da cidade de Vitória da Conquista.

Fonte: Wikipédia, 2015.

Com esses números, Vitória da Conquista é considerada a segunda cidade que mais cresce no estado, a terceira entre as do interior do Nordeste e a sétima mais importante entre as médias cidades brasileiras. Este ano, a capital do sudoeste baiano se destacou ainda como uma das 48 cidades médias, acima de 200 mil habitantes, que se desenvolve mais rapidamente do que a média nacional. (PMVC, 2017).

Considerando o número absoluto do PIB/2017, é a quinta cidade do estado da Bahia, alcançando 6 bilhões de reais. Segundo os últimos dados do IBGE referente a salário, em 2015, o salário médio mensal era de 2,0 salários mínimos, e vem aumentando nos últimos anos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 21.9%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupa as posições 66 de 417 e 13 de 417, respectivamente. Já na comparação com as demais cidades do país, ficava na posição 1987 de 5570 e 1168 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 39.7% da população nessas condições, o que o colocava na posição 404 de 417 dentre as cidades do estado e na posição 2776 de 5570 dentre as cidades do Brasil. (IBGE, 2016).

A proporção de pessoas pobres passou de 51,05%, em 1991, para 36,36%, em 2000, e para 18,07%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de GINI, que passou de 0,60, em 1991, para 0,62, em 2000, e para 0,55, em 2010. (IBGE, 2010).

Gráfico 4: Renda, Pobreza e Desigualdade Município - Vitória da Conquista

Renda, Pobreza e Desigualdade - Município - Vitória da Conquista - BA			
	1991	2000	2010
Renda per capita	285,21	410,96	555,66
% de extremamente pobres	22,33	14,01	5,60
% de pobres	51,05	36,36	18,07
Índice de Gini	0,60	0,62	0,55

Fonte: PNUD, Ipea e FJP

Fonte: PNUD, IPEA e FJP.

Apesar de tudo, todo esse frenesi econômico fez a cidade se desenvolver em outros polos, como o educacional e o de saúde, com muitas escolas de cursos técnicos, universidades públicas e privadas, pós-graduações e redes de hospitais especializados ou não. O setor de prestação de serviços cresce, também, em larga escala.

Frente ao exposto, verifica-se um cenário econômico de impacto positivo para a *Wellness Studio Fit*, pois apesar de o momento da economia brasileira estar em um momento ruim, a conquistense ainda se apresenta como positivo. O mercado de academias, de igual

maneira, se expande significativamente. Nesse sentido, a ascensão das classes sociais brasileiras e o maior nível de renda geram mais pessoas com maior poder de compra.

Por outro lado, com a economia conquistense e o mercado de academias em alta, investidores podem ser atraídos, aumentando a concorrência e reduzindo as margens do setor. Em adição a isso, pessoas com maior poder aquisitivo podem ter condições de se instalar em condomínios residenciais com áreas privadas de *fitness*, pagar por tratamentos em clínicas estéticas e ter menos tempo livre, deixando de lado as academias.

3.1.3 Ambiente Natural

Ambiente em que devem ser analisadas as fortes tendências naturais, como a escassez de matérias-primas, poluição das cidades, desastres ambientais, elevação do custo de energia e demais tendências que podem impactar o andamento dos processos organizacionais (KOTLER, 2000).

O Planalto de Vitória da Conquista, situa-se numa área de transição onde as condições variam entre o clima úmido, sub-úmido e a região semiárida, firmando um corredor de sub-umidade no Planalto Cimeiro. Pode-se salientar que Vitória da Conquista possui clima tropical de altitude. Ou seja, por conta da elevação da cidade, que fica torno de 923m e mais de 1100m nos bairros mais altos, registra temperaturas inferiores a 10°C em alguns dias do ano, conforme a foto 3.

Foto 3: Frio e Garoa são característicos em Vitória da Conquista em períodos de inverno.

Fonte: Blog do Rodrigo Ferraz, 2014.

Isso reflete diretamente na quantidade de pessoas que realizam atividades físicas nessa época do ano. Observa-se então um declínio no número de pessoas nos períodos de inverno e um aumento em períodos mais quentes.

Em se tratando de saúde, é perceptível que cada vez mais, uma maior parcela da população de Vitória da Conquista busca qualidade de vida. Nas principais avenidas e ciclovias da cidade, durante as primeiras horas da manhã e no final da tarde é grande o número de pessoas que fazem corrida, caminhada, ciclismo, ou outra atividade física.

Outro fator que se deve levar em consideração é o tamanho da cidade, que hoje é considerada uma cidade de médio porte. Cidades desses tamanhos, devido ao seu conglomerado urbano possuem os mesmos problemas agravantes das grandes cidades: falta de arborização, tráfegos intensos (foto 4) nas principais vias, poluição sonora e atmosférica, aumento do nível de estresse entre outros que acabam tirando um pouco da qualidade de vida das pessoas.

Foto 4: Engarrafamento na Avenida Bartolomeu de Gusmão, uma das principais artérias de Vitória da Conquista.

Fonte: Blog do Anderson, 2018.

Percebe-se então que no verão, muitas pessoas vão para uma intensa busca pelo corpo ideal, enquanto o período do inverno tende a provocar preguiça e, conseqüentemente, desistências devido ao frio. Diante disso, pode-se afirmar que o fator clima impacta na sazonalidade da procura pelo serviço das academias e deve ser levado em consideração para as estratégias e decisões de marketing.

3.1.4 Ambiente Tecnológico

O crescimento do uso da internet é notório e a aquisição de smartphones como método de acesso à internet e plataforma para visualização de diversos aplicativos também são um pontapé para implementação de novas ferramentas para atingir esse público que “não olha mais

outdoors”, mas sim para seus smartphones, onde as redes sociais e campanhas publicitárias da web reinam como método de divulgação.

Outro fator tecnológico com impacto no negócio é a modernização e a criação de novos equipamentos, bastante frequente no ambiente das academias. Ao mesmo tempo em que a necessidade de atualização gera custos, ela também gera oportunidades e, até mesmo, barreiras de entrada para novos concorrentes, que precisam de investimentos maiores para oferecer um serviço competitivo. Além disso, o avanço tecnológico pode auxiliar em diversos processos internos da organização, proporcionando resultados, em última instância, para os próprios clientes.

Por fim, a tecnologia representa um impacto negativo ao negócio através da introdução de produtos estéticos cada vez mais eficientes no mercado, facilitando a busca pela beleza sem o uso das academias de ginástica.

3.1.5 Ambiente Político Legal

As leis podem influenciar e contribuir para o desenvolvimento de uma organização, o que afeta diretamente nas decisões de marketing. Trata-se de um ambiente constituído, conforme aponta Kotler (2000), pelos regulamentos, legislações dos governos em todas as esferas, pelos grupos e indivíduos de pressão que exercem influência sobre as organizações e que, de certa forma, limitam a sua atuação.

O *Wellness Studio Fit* não possui a Licença para Funcionamento, que se trata do alvará expedido pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista para o exercício de atividades comerciais, industriais, de prestação de serviços e comunitárias. Para fins de cadastro nele é necessário a Inscrição de Cadastro Econômico (ICE), além disso, o contribuinte deverá preencher Pré-Vistoria – formulário apropriado – e anexar Contrato de Locação, comprovante de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ou CPF (Cadastro de Pessoa Física), Habite-se e Laudo do Corpo de Bombeiros. Após a vistoria, deverá protocolar Contrato Social constituído na Junta Comercial, CNPJ, CPF e RG (Registro Geral) dos sócios, com assinatura em formulário disponível na internet, site da PMVC (Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista). Para alvarás sanitários e do meio-ambiente, estes deverão ser requeridos nas próprias secretarias e o cadastro econômico fica condicionado ao deferimento dos mesmos. (PMVC, 2012).

O Conselho Federal de Educação Física – CONFEF, possui normas que regulamentam o registro e instalações das pessoas jurídicas que tenham como finalidade a prestação de serviços na área da atividade física, desportiva e similar. As empresas, assim, devem estar

devidamente registradas e cumprir uma série de pré-requisitos e condições mínimas de funcionamento, relacionadas à qualidade, à segurança e à higiene das instalações, dos equipamentos e do atendimento. Nesse sentido, o próprio CONFEF e os Conselhos Regionais de Educação Física – CREFs – atuam como fiscais para exigir o cumprimento das referidas normas, com poder de interdição daqueles estabelecimentos que não estiverem regularizados. (CONFEF, 2018).

O município de Vitória da Conquista não conta com uma política específica de incentivos fiscais para investimento em questão de serviços, principalmente relacionados à questão de academias, o que é uma barreira, ou no mínimo, retarda a implantação de negócios neste segmento. De qualquer forma, tem-se notado um crescimento imponente no seguimento, devido à participação da iniciativa privada, em suma, e o rápido crescimento do mercado em busca de qualidade de vida.

O surgimento das academias de saúde públicas (foto 5), exatamente no mesmo bairro da *Wellness*, durante a gestão anterior, foram uma forma de fazer com que a população buscasse pela qualidade de vida e saísse do sedentarismo.

No entanto, em visita a academia pública situada no bairro Brasil, na Zona Oeste da cidade, é notório o abandono e desprezo do local por parte dos órgãos públicos. Isso conta como um aspecto negativo, pois pode deslocar potenciais clientes para esses locais.

Foto 5: Dia de Entrega da Academia de Saúde, julho de 2014.

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista - PMVC

Assim, verifica-se o crescimento das exigências dos órgãos regulamentadores, através da fiscalização mais frequente e de leis que definem o funcionamento do setor. Em face do exposto, o ambiente político-legal tem impacto positivo, pois reprime os concorrentes que não possuem profissionais capacitados e cria barreiras de entrada e manutenção no mercado. Também podem ter impactos negativos devido a dificuldade de o estabelecimento obter um

alvará de funcionamento e fazer com que os clientes também se desloquem para essas academias de saúde criadas pela prefeitura.

3.1.6 Ambiente Cultural

Conforme citado anteriormente, a cidade sempre contou com grandes fluxos de atração migratória de diversas regiões do país, tornando a população bem miscigenada e faz com que sotaques, costumes e hábitos, média educacional e outras características sejam bem diferentes do restante do estado.

Observa-se também na cidade, como ocorre em todo o país, o crescimento da classe média é a faixa da população que se situa entre a elite e a pobreza. Os indivíduos desse segmento social devem apresentar algumas semelhanças: ter dinheiro para prover a alimentação dos membros do lar, casa, vestuário, transporte, lazer.

O comportamento da nova classe média parece estar se restringindo, até então, a fatores ainda referentes à situação anterior. Ela tem mais renda, mas continua espiritualmente a mesma. Pode fazer mais o que já fazia antes. Não houve ainda uma ruptura muito pronunciada. São pessoas que fizeram um esforço pessoal grande, e que valorizam as realidades mais próximas de si. (RIBEIRO JÚNIOR, 2013).

A vida moderna tende a ser pouco saudável, pois provoca *stress*, cansaço, alimentação inadequada e sedentarismo, abalando a qualidade de vida da população tanto em nível físico quanto em nível psicológico. Ciente disso, a sociedade apresenta cada vez mais preocupação com a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar. Nesse sentido, a atividade física é destacada e recomendada por especialistas como uma solução para o controle de sérias doenças e obesidade, além de, para muitos, ser uma maneira de relaxamento, socialização e descontração diante da rotina estressante.

Em se tratando de saúde, é perceptível que cada vez mais, uma parcela maior da população de Vitória da Conquista busca qualidade de vida. Nas principais avenidas e ciclovias da cidade, durante as primeiras horas da manhã e no final da tarde é grande o número de pessoas que fazem corrida, caminhada, ciclismo, ou outra atividade física.

Outro fator de bastante relevância atualmente é o culto ao corpo esteticamente perfeito, que vem se tornando uma obstinação para boa parte da sociedade, evidenciado pelo crescimento de setores relacionados, como o de produtos de beleza.

Assim, as academias tornaram-se uma opção atraente e acessível para aqueles que almejam atingir os referidos objetivos. Nesse sentido, corrobora Liz *et al.* (2011) afirmando que os principais motivos de aderência dos brasileiros praticantes de exercício físico em academias

de ginástica são a busca pela saúde, aparência idealizada, socialização, melhoria da condição física, bem estar e prazer proporcionado pela prática do exercício.

As informações estão disponíveis em larga escala e são facilmente acessíveis, tornando os consumidores conhecedores de seus direitos e das ofertas da concorrência. A tendência é que os consumidores procurem por serviços de maior valor agregado, qualidade e atendimento personalizado. Nesse sentido, por exemplo, a existência de variedade de modalidades nas academias vem se tornando um diferencial. Com ampla procura por aulas de ginástica, dança e diversos tipos de lutas, está principalmente depois da popularização do UFC (*Ultimate Fighting Championship*). Assim, muitas academias vêm se modernizando, oferecendo opções inovadoras e investindo cada vez mais em marketing, com interação constante com os clientes, para que as pessoas sintam-se valorizadas.

Somando tudo isso há um aumento no fluxo de pessoas fazendo caminhadas, praticando corridas, ciclismo, andando de patins ou skate, cresce o número de quadras poliesportivas para prática de jogos, praticantes de *crossfit*, ou que treinam artes marciais e também se vê um aumento no número de pessoas que frequentam academias. (Fotos 6,7 e 8).

Segundo uma pesquisa divulgada pelo SEBRAE-Ba (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), no começo de 2018, as academias foram o negócio mais buscado por empreendedores baianos em 2017, no Radar SEBRAE. Lançada em março do mesmo ano, a ferramenta gratuita permite que o empreendedor pesquise qual é o melhor bairro para abrir um negócio de um determinado segmento, indicando até mesmo as melhores ruas para o novo empreendimento, mostrando assim que o mercado vem se expandindo nos últimos anos, graças a essa nova cultura pela procura de qualidade de vida da população.

Foto 6: Pessoas praticando esportes em diversos pontos da cidade de Vitória da Conquista

Fonte: Blog do Anderson, 2018.

Foto 7: Pessoas praticando esportes em diversos pontos da cidade de Vitória da Conquista

Fonte: Blog do Anderson, 2018.

Foto 8: Pessoas praticando esportes em diversos pontos da cidade de Vitória da Conquista

Fonte: Blog do Anderson, 2018.

Por fim, outro comportamento extremamente frequente nos clientes de academias no Brasil é a dificuldade em manter a prática contínua. Liz *et al.* (2010) afirma que os principais motivos de desistência são a falta de tempo, a preguiça, a falta de motivação, a distância da academia e o custo das mensalidades. Diante disso, a preocupação com a retenção dos clientes

se tornou a grande prioridade de gestão das academias, deixando a captação de novos alunos em segundo plano, pois quase tudo que a pessoa ouve, lê ou vê já destaca para os benefícios da atividade física.

3.2 AMBIENTE OPERACIONAL

O ambiente operacional é o nível do ambiente externo à organização composto de setores que normalmente têm implicações específicas e relativamente mais imediatas na administração da organização. De acordo com Sobral e Peci (2008, p. 83):

O ambiente operacional é constituído por todos os elementos que interagem de forma mais direta e próxima com a empresa, como os clientes, os fornecedores, os concorrentes, as instituições financeiras, os meios de comunicação social, os sindicatos, entre outros.

3.2.1 Clientes

O mercado consumidor é o mais importante para o empreendimento. Ele é formado por todas as pessoas interessadas no serviço que é oferecido, se tornando, assim, os clientes da empresa. É no mercado consumidor que se encontra a fonte de receitas de qualquer negócio.

Conhecer as principais necessidades dos clientes e oferecer aquilo (ou além) do que procuram, é de suma importância para manter-se em um mercado a cada dia mais competitivo. Segundo Las Casas (2006, p. 181), “cliente é uma pessoa ou organização que tem um papel na consumação de uma transação com o vendedor ou entidade”.

Segundo o proprietário, muitos clientes residem próximo à academia e o acompanharam, durante a mudança de local. Devido à sua proposta de um exercício personalizado, diferente e dinâmico, o preço da mensalidade é *premium*, logo a renda dos clientes deve ser equivalente a esse custo. Ela atende homens, mulheres e crianças, de todas as faixas etárias. Todas as atividades propostas respeitam o tempo do aluno, pois têm como objetivo principal a qualidade de vida dos alunos, e não, somente, o emagrecimento.

3.2.2 Recursos Humanos

Há Gestão de Recursos Humanos (GRH) se tornou um processo fundamental no crescimento das organizações visando à satisfação e engajamento dos colaboradores. O sistema de recursos humanos é composto basicamente pelas funções de recrutamento ou captação, seleção, treinamento, desenvolvimento e retenção: remuneração e benefícios.

Numa organização, o GRH é assunto estratégico e desafiador, visto que muitos são os preceitos, ambientes e teorias para seu melhor desempenho. São as pessoas que gerenciam, controlam, executam tarefas e processos. Portanto, nota-se que, independentemente de qual seja o tipo da organização e os seus objetivos, o sucesso da organização estará diretamente ligado à maneira como tratam essas pessoas e a maneira como investem nessas pessoas, pois essas pessoas precisam ser valorizadas.

Os recursos humanos presentes na empresa são compostos por apenas 2 (dois) funcionários, os mesmos compõem o quadro de funcionários total e todo o recurso humano do *Studio*. Uma funcionária que se encaixa no quadro como recepcionista/assistente administrativo, cumprindo a função de: receber os clientes auxiliá-los com as dúvidas que possam surgir, realizar cadastros dos novos clientes, alteração em cadastros dos clientes já registrados, exclusão cadastral dos antigos clientes, bem como recebimento de mensalidade e rotinas administrativas. Já o outro funcionário, o gestor e instrutor físico, têm por função preparar e ministrar as interativas aulas de treinamento, ser o *personal trainer* da empresa, prestar serviços para os clientes e manter o ambiente harmônico e favorável à prática de exercícios físicos.

3.2.3 Concorrentes

A identificação e análise da concorrência é uma das principais atividades do planejamento de marketing. É importante conhecer as forças e fraquezas dos seus concorrentes para estimar suas ações futuras e construir uma vantagem competitiva diante deles.

Considerando o diferencial do *Studio Fit*, ela não possui ainda concorrentes diretos, pois as outras academias próximas tem o conceito comum: muitos equipamentos de musculação e ginástica, poucos instrutores, grande demanda no início da manhã e final da tarde (ocasionando filas de espera para revezamento), entre outros.

Mas como é necessário conhecer os concorrentes da empresa - mesmo que não diretos -, serão analisados dois possíveis concorrentes mais próximos:

➤ *Academia Conquista Fitness* – localizada na Avenida Brumado, bairro Brasil. É aberta de segunda a sexta, das 05h às 22h, e aos sábados, das 06h às 16h. Valor da mensalidade é, em torno, de R\$100,00. Tem como atividades principais, circuito, ginásticas, localizada, musculação, ritmos, *step*, *swing* baiano e zumba. Possui ambiente climatizado, estacionamento, guarda volume, vestiários e *wi-fi*. (ver foto 9).

Foto 9: Fachada da Academia Conquista Fitness.

Fonte: Google Maps, 2014.

➤ *Allfit Academia* – localizada na Avenida Brumado, bairro Brasil. É aberta de segunda a sexta, das 05h às 22h. Valor da mensalidade é, em torno, de R\$130,00. Tem como atividades principais, ginásticas, jiu-jitsu, judô, localizada, musculação, *swing* baiano, treinamento funcional e zumba. Possui ambiente climatizado, guarda volume, lanchonete, loja e *wi-fi*.

3.2.4 Fornecedores e Distribuidores

O mercado fornecedor é composto basicamente pelas empresas e pessoas que fornecem as matérias-primas e os equipamentos para que a empresa possa fornecer os serviços oferecidos. A relação entre a empresa e os fornecedores é de grande importância para o sucesso do negócio. Segundo Luiz Fernando Albuquerque, engenheiro, MBA em Gestão Empresarial, “os fornecedores são parte integrante de todo o processo produtivo. Fornecimentos ineficientes afetam diretamente o desempenho do negócio. Com base nesta premissa, manter um bom relacionamento com os fornecedores é fundamental para a ‘saúde’ da empresa e para gerar de bons resultados”. (ALBUQUERQUE, 2016).

[...] o relacionamento entre a organização e os fornecedores também têm se alterado. Contrariamente à visão tradicional dos fornecedores como adversários, muitas empresas começam a descobrir as vantagens dessa colaboração, o que lhe têm permitido economizar recursos, aumentar a qualidade dos produtos e diminuir os prazos de entrega. (SOBRAL & PECI, 2008, p. 84)

Os fornecedores de uma academia são basicamente de lojas especializadas nos aparelhos de musculação e ginástica, tatames, entre outros. Outros fornecedores são lojas especializadas em eletroeletrônicos, para compras de *notebook*, impressora fiscal, telefone, caixa de som amplificada e caixas pequenas para distribuir pela academia. Lojas especializadas em material para escritório, para compra de mesas, cadeiras e armários. Vidraçaria por causa dos espelhos.

E alguns fornecedores fixos, como os supermercados de atacado para compra de materiais de limpeza, entre outros suprimentos necessários.

O proprietário procura os fornecedores locais para comprar os materiais necessários para o funcionamento do *Studio*, sejam estes materiais esportivos, para escritório ou limpeza. Desse modo, os fornecedores encontram-se perto da empresa, diminuindo o tempo de entrega e os custos com transporte.

Os materiais esportivos podem ser adquiridos em lojas especializadas neste segmento, há muita variedade no setor em Vitória da Conquista, podendo facilitar a pesquisa pelo menor preço. Os materiais para escritório podem ser comprados em papelarias que, também, possuem um número considerável de concorrentes na cidade, algumas que trabalham com preço diferenciado para atacado. Para os materiais de limpeza existem, do mesmo modo, empresas locais que fornecem o material em atacado.

3.2.5 Meios de Comunicação

Nesse ponto está incluída a mídia, de massa ou especializada, responsável pela comunicação e divulgação das ações da empresa para o público em geral, bem como pela publicidade de seus produtos e serviços (SOBRAL & PECI, 2008).

O proprietário da empresa investe na divulgação em sites especializados em academias, mostrando o diferencial dos exercícios e das atividades realizadas, utilizando as redes sociais, como *Facebook* e *Instagram*, e também com o *boca a boca*, onde os próprios alunos revelam as melhorias que obtiveram com o investimento. Outra forma de mostrar o novo conceito de academia é por meio de eventos ao ar livre, correlacionados com atividades físicas.

3.2.6 Gerações Passadas

Não somente, as gerações passadas, mas também a atual, não detém das vantagens dos exercícios e atividades diferenciadas. Ainda se prendem ao emagrecimento rápido, excesso de músculos, sem se preocuparem com a saúde e qualidade de vida. Devido a isso, é notável a sazonalidade e rotatividade nas academias comuns, pois no verão, quando o corpo é mais exposto, as pessoas buscam as academias (lotando-as), mas quando a temperatura cai, elas ficam praticamente vazias. E, infelizmente, os espaços para atividades físicas repassam essa ideia errônea.

A empresa sempre teve o mesmo proprietário. O que mudou, durante o tempo, foi o conceito de academia que ele mesmo foi analisando. A princípio, ele possuía uma academia comum como às outras, mas ao decorrer dos anos, o amor pela profissão, estudos realizados na

área e a busca pela qualidade de vida, e não, a corrida pelos músculos e emagrecimento, fez o gestor almejar algo diferente. É a partir desse momento, que ele toma a decisão de vender a academia e abre a *Wellness Studio Fit*.

3.2.7 Gerações Futuras

Espera-se que a partir dessa geração para as próximas, as pessoas se preocupem mais com a saúde e qualidade de vida, do que, somente, a estética. É válido ressaltar a importância das atividades físicas para o ser humano.

A atividade física é desenvolvida com objetivo de melhorar a saúde das pessoas, promovendo o bem-estar, mas essa atividade não pode ser feita de qualquer forma. Os principais benefícios da atividade física são: melhora a postura corporal, os músculos ficam com melhor tônus, combate o excesso de peso e o acúmulo de gordura, aumento da produtividade, menor propensão às doenças cardíacas, combate o estresse e a indisposição, melhora na autoestima, aumenta a qualidade e a expectativa de vida, dentre outros.

A gerente sênior de Pesquisa da IHRSA³, Melissa Rodriguez, afirma:

A expectativa é que o *fitness* prospere no cenário global, atendendo consumidores e às diferentes necessidades de saúde. Por facilitar o acesso à atividade física, instrutores, treinadores, *personal trainers*, as academias estão capacitadas para criar um mundo mais saudável. A demanda dos consumidores de programas de saúde contra a obesidade e de atividades para a terceira idade, alimentação saudável e desempenho esportivo vão ajudar no fomento do setor. (RODRIGUEZ, 2017, p. 13).

³ IHRSA – International Health, Racquet & Sportsclub Association é uma associação comercial sem fins lucrativos que representa academias, clubes esportivos, *spas*, centros de saúde e fornecedores de equipamentos e serviços a nível mundial. Sua sede é localizada em Boston, Massachusetts, EUA, e mantém escritórios na Europa

3.3 AMBIENTE INTERNO

Segundo Lapenda (2012), a definição estratégica do ambiente interno é primordial para elaborar-se um plano estratégico de excelência, e complementando, Chang (2000) confirma que, o estudo do ambiente interno da organização tem por intuito apontar as dificuldades e atributos da empresa que está sendo analisada, ou seja, os pontos fortes, fracos e neutros, tomando como perspectiva para analogia as outras empresas do seu setor de atuação, podendo ser elas concorrentes diretas ou concorrentes potenciais.

3.3.1 Estrutura Organizacional

Ao se procurar por um conceito sobre a ideia de estrutura organizacional, encontra-se, Mintzberg (2003, p. 10), afirmando que a estrutura organizacional pode ser compreendida como “a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas e como é feita a coordenação entre essas tarefas”. Perante uma perspectiva humanística, Blau (1974, *apud* Hall, 2004, p.37), declara que as estruturas organizacionais se referem às “distribuições, em diversos sentidos, das pessoas entre posições sociais que influenciam as relações de papel entre essas pessoas”. Por sua vez, Oliveira (2006) confirma que “estrutura organizacional é o instrumento administrativo resultante da identificação, análise, ordenação e agrupamento das atividades e dos recursos das empresas, incluindo o estabelecimento dos níveis de alçada e dos processos decisórios, visando ao alcance dos objetivos estabelecidos pelos planejamentos das empresas”.

Com essas considerações, foram feitas análises na composição da organização, e com isso, nota-se que desde a recepção, todos os móveis aparentam ser de boa qualidade, bem como todos os aparatos tecnológicos que auxiliam na organização e no armazenamento dos dados dos alunos.

O espaço utilizado pelo *Studio* é considerado pequeno a médio, entretanto, o layout utiliza todo o espaço, sendo bem aproveitado e bem dividido. O espaço destinado ao estacionamento é amplo e confortável. Visto que, tal quesito se mostra um problema em diversos outros locais, pois com o crescimento da cidade e com a utilização de carros para locomoção de um maior número de pessoas, encontrar estacionamento em alguns locais da cidade em determinados horários, não é uma tarefa fácil.

A localização do empreendimento atende à uma parcela da população que não é o real público alvo do *Studio*, no tocante à atividade desenvolvida diferenciada e pelo valor. O espaço interno se mostrou bem ventilado e bem iluminado, uma vez que, para tal finalidade, a ventilação é indispensável.

A **estrutura organizacional** é a forma como as empresas ou instituições se organizam para agir no mercado. A hierarquia, a distribuição das funções, o modo como este ou aquele assunto é abordado, a comunicação e seus fluxos, enfim, seu **funcionamento** no dia a dia fazem parte da estrutura de uma corporação. (SÁ *et al.*, 2017, p. 116). (grifo do autor).

Por ter apenas 42 clientes cadastrados, funciona 3 (três) vezes na semana e não contém departamentos, o próprio proprietário cuida do financeiro à publicidade, e de outros aspectos gerais, como aulas e afins. A empresa conta com uma colaboradora, que é desempenha a função de recepcionista/assistente administrativa que é responsável por cuidar da parte administrativa e pelo cadastro e atendimento aos alunos. Os clientes têm a liberdade de escolher a quantidade de dias na semana que podem estar presentes, não excedendo o limite de 3, e podem pagar de maneira proporcional.

A empresa dispõe de atividades específicas que podem ser apontadas como um diferencial estratégico como, por exemplo, atividades para crianças a partir de 8 anos e atendimento especializado para pessoas com mobilidade reduzida por conta de acidente vascular cerebral (AVC).

Com o intuito de melhorar alguns aspectos da organização, são necessárias certas mudanças, como colocar uma placa de identificação da marca na fachada da empresa. A localização da estrutura ideal seria, provavelmente, na área mais nobre da cidade, devido ao tipo diferenciado de serviço oferecido e pelos valores cobrados.

Outra mudança é um maior investimento em propagandas midiáticas, como em televisão, rádios e na internet, utilizando ferramentas como *Instagram*, *WhatsApp* e *Facebook* para divulgar o trabalho realizado atingindo, assim, o seu público alvo, que são pessoas que não tem afinidade com o exercício físico executado dentro de uma academia convencional.

3.3.2 Cultura e Clima Organizacional

Quando se trata de cultura numa empresa, é sabido que está se tratando de algo praticamente vivo, algo que pode ser mutável e que certamente sofrerá interferências oriundas dos ambientes externo e interno, ela dita a forma como conduzir a posição da empresa, bem como ações a serem tomadas, processos que perpassam pela organização e decisões importantes. A cultura deve ser a base de toda e qualquer escolha, e por ela está trilhado, por exemplo, o caminho para alcançar uma menor rotatividade de colaboradores. A ausência de aderência de funcionários com a cultura da empresa pode ser notada apenas numa pesquisa para obter-se informação sobre o clima organizacional.

A pesquisa de clima organizacional é feita analisando até que ponto os objetivos do colaborador estão alinhados com o objetivo da empresa, e tais resultados podem indicar uma diferença de objetivos, que leva ao descontentamento do funcionário. Soares (2002), diz que “o clima mapeia o ambiente interno que varia segundo a motivação dos agentes. Aprende suas reações imediatas, suas satisfações e suas insatisfações pessoais”, para que haja um melhoramento do clima, é necessário um melhoramento da cultura, uma revisão cuidadosa, ou até a implementação de novos hábitos que podem caracterizar uma nova cultura. Luz (1995) afirma que o “clima é resultante da cultura das organizações; de seus aspectos positivos e negativos (conflitos)”.

A cultura organizacional do *Studio* é forte e intensamente arraigada. Afinal, o proprietário conta com apenas uma funcionária que trabalha com ele há cerca de 5 anos ininterruptos, demonstrando ser uma funcionária atrelada à cultura da empresa de forma a gerar um clima sem nenhum tipo de problemas internos e conflitos, e para acrescentar na melhoria do clima, tudo fica extremamente claro sobre os planejamentos e anseios do proprietário.

No desenvolvimento da coleta de dados para realizar o estudo notou-se um enorme entrosamento, uma boa relação entre o gestor e a funcionária, onde foi transmitida a sensação de que os mesmos são como familiares unidos por uma única causa: o crescimento da empresa, o que considera-se ponto chave para fortalecer o clima dentro da organização. O gestor, inclusive faz uso da história de superação de sua colaboradora a fim de transmitir motivação aos seus clientes.

O ambiente interno físico dispõe de uma estrutura propícia para conforto de seus funcionários e clientes. Notou-se que o clima, a cultura e o ambiente parecem harmoniosos e entrelaçam-se o tempo todo. Utilizando como referência a estrutura hierárquica das necessidades humanas de Maslow, foi notado que os quesitos: fisiológico, segurança, sociais e de autoestima se fazem presentes dentro da empresa, salvo o quesito auto realização, por ser um ponto abstrato no tipo da pesquisa realizada.

A academia em que o proprietário trabalhou anteriormente é conhecida na cidade e pela população, entretanto, de forma errônea, uma vez que, anteriormente, por duas vezes, a empresa nomeada da mesma forma era uma academia, e agora se trata de um estúdio de boa forma, tal condição implica que a empresa, agora é de certa forma reconhecida, porém, não do jeito correto e nem por atuar no mesmo ramo de prestação de serviços.

A relação da empresa com inovações é ampla, levando em consideração que o gestor está sempre buscando inovar e ampliar as pesquisas, a fim de auxiliar no crescimento da

organização, participando, inclusive de eventos que trazem melhorias à empresa, todavia, não o bastante a ponto de ser suficiente para a empresa.

3.3.3 Produção e Logística

A organização tem como especialidade a prestação de serviço treinamento físico. Ensinando e auxiliando pessoas que têm dificuldades em se exercitar a levar uma vida saudável e longe do sedentarismo e, para tal serviço ser bem executado, existe todo um aparato moderno, bem como aulas atualizadas que através do instrutor, são transmitidas da maneira correta e atual com a ciência do corpo humano.

A localização estrutural da empresa para esse tipo de serviço é de grande importância e, segundo pesquisas, tal serviço deveria ser alocado em um bairro onde os moradores circunvizinhos considerassem mais importante à qualidade e a diferenciação do serviço, do que o preço, que é geralmente a prioridade na hora de tomada de decisão onde o Studio está localizado.

3.3.4 Finanças

A frieza dos números de uma administração financeira necessita de uma visão que se torne mais abstrata, e de certa forma mais próxima no seu relacionamento com a empresa. Por isso, são insuficientes apenas contas, necessitando também uma abertura para valores e informações de cunho estratégico em conjunto com uma visão completa da empresa, com a finalidade de visualizar oportunidades e ameaças dispostas interna e externamente no âmbito empresarial, realizando o seu trabalho com uma análise de dados apurada e que faça correlação com os comportamentos e as ações que serão necessárias no futuro.

É de suma importância o ato de administrar se faz completa no momento em que o agente toma decisões com qualidade, sendo a pessoa especializada para garantir a continuidade da organização, do contrário, o amadorismo levará a empresa às decisões errôneas e ao fracasso iminente.

Quanto às informações financeiras, questionadas ao proprietário no momento da entrevista, poucos dados foram fornecidos. Apenas nos foi informado que a precificação dos produtos é feita com base no seguinte cálculo: para cada cliente é cobrado como se se contratasse um instrutor físico particular (popularmente conhecido como *personal trainer*), então, para duas vezes por semana o valor é de R\$264,00 e para três vezes na semana o valor cobrado é R\$396,00.

Segundo a pesquisa de mercado desenvolvida em torno de Vitória da Conquista, o valor citado anteriormente está bem acima do valor médio das suas concorrentes, principalmente no tocante à localização do estúdio.

Os pequenos investimentos feitos pela instituição consistem em novas tecnologias em aparelhagem e qualificação do instrutor, bem como publicidade e propaganda.

4. FERRAMENTAS DE ANÁLISE MERCADOLÓGICA

Com tantas mudanças econômicas e políticas, faz necessário que a empresa busque mecanismos que a auxiliem na tomada de decisões, diante das instabilidades do mercado, dependendo, claro, do seu segmento.

O gestor deve ficar atento aos fatores internos e externos que, por vezes, influenciam o crescimento da empresa dentro do mercado consumidor. Para que sejam tomadas decisões acertadas é preciso que o administrador tenha em mãos as análises de mercado, que visam aprimorar o conhecimento da organização, mediante a coleta de informações internas e externas. A metodologia utilizada, que é amplamente conhecida e utilizada para planejamento estratégico das organizações é a Matriz SWOT. (KOTLER e KELLER, 2012).

4.1. MATRIZ SWOT

A Matriz *SWOT*, em inglês, ou traduzida para o português como a Matriz FOFA, é a junção dos quatro elementos-chaves da análise estratégica: *Strengths: Força; Weaknesses: Fraqueza; Opportunities: Oportunidades; Threats: Ameaças*. Trata-se de uma síntese da análise dos ambientes externo e interno, que permite identificar os elementos-chaves para gestão da organização e estabelecer prioridades de atuação (KOTLER e KELLER, 2012). Segundo Caetano (2016, p. 124), “Esse modelo é adotado pelas organizações com o propósito de torná-las capazes de compreender o ambiente interno, quanto às suas forças e fraquezas, e o ambiente externo, no que diz respeito às oportunidades e ameaças”.

A análise *SWOT* possibilita realizar o planejamento estratégico das empresas que já atuam no mercado ou para aqueles novos projetos, pois, representa o diagnóstico para melhor elaboração de medidas eficazes para uma melhor atuação no mercado, independente de qual seja sua área.

Os estudos acerca da matriz SWOT, tiveram início na década de 1950, por dois professores da Universidade de Harvard – George Albert Smith e C. Roland Christensen –, onde começaram a serem analisadas como estratégias de empresariais, um pouco diferente do

que conhecemos hoje. A partir dessas reflexões, outros estudiosos começaram a verificar o que os fatores externos e internos, pontos fortes e fracos interferiam no funcionamento da empresa.

Com o auxílio da análise *SWOT* é que o gestor terá embasamento para aprimorar as suas forças e oportunidades e tentar dirimir as suas fraquezas e ameaças. Pode parecer simples de ser realizada, entretanto, os benefícios de sua utilização dentro da empresa possibilita a tomada de decisões.

A matriz *SWOT* não possibilita apenas conhecer o cenário vigente da organização, mas principalmente prospectar, por meio da elaboração de planos estratégicos. Sendo assim, ela não se resume a um estudo momentâneo e finito e, por isso a organização deve manter essa ferramenta em constante uso, uma vez que cada um dos elementos trabalhados pode variar ao longo do tempo, seja pela ação da própria instituição, seja por ações externas, como a economia e outros fatores sociais. (CAETANO, 2016, p. 127).

É necessário lembrar também que a matriz *SWOT* deve ser refeita regularmente, dependendo da velocidade de mudança do ambiente, do setor e da própria empresa. Biagio e Batocchio (2005) afirmam que não basta que a análise *SWOT* seja feita apenas uma vez, ela deve ser revista em espaços regulares de tempo e essa frequência depende da dinâmica do mercado onde os negócios da empresa estão inseridos.

Como a análise *SWOT* é uma das formas de se conhecer o mercado, foi feita uma matriz *SWOT* para a *Wellness Studio Fit*, conforme mostra a tabela 1.

Tabela 1: Matriz SWOT do *Wellness Studio Fit*

	FATORES POSITIVOS ↓	FATORES NEGATIVOS ↓
	FORÇAS (<i>STRENGTHS</i>)	FRAQUEZAS (<i>WEAKNESSES</i>)
FATORES INTERNOS →	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atendimento com hora marcada 2. Atividades lúdicas e divertidas 3. Oferece pacotes quadrimestrais 4. Planos para dependentes e amigos 5. Serviço personalizado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Local de funcionamento 2. Falta de planejamento estratégico 3. Não tem departamentos definidos 4. Não tem receitas complementares (lanchonete, parcerias) 5. Conta, apenas, com um <i>personal trainer</i>
	OPORTUNIDADES (<i>OPORTUNITIES</i>)	AMEAÇAS (<i>THREATS</i>)
FATORES EXTERNOS →	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preocupação das pessoas com qualidade de vida e saúde 2. Pessoas que buscam novas formas de se exercitar 3. Pouca concorrência 4. Mídias sociais como ferramentas de divulgação 5. Busca das pessoas por um envelhecimento saudável 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Crise econômica 2. Sazonalidade 3. Preço baixo praticado pela outras academias 4. Ausência de Alvará de funcionamento 5. Aumento da Concorrência

Fonte: Elaboração própria, 2018.

Para obter um bom desempenho é preciso conhecer a estrutura interna da empresa, para que as forças sejam utilizadas como fatores estratégicos em meio ao ambiente concorrencial e também uma forma de facilitar o alcance dos objetivos propostos.

O *Wellness Studio Fit* criou um novo conceito quando o assunto é atividade física. Prezando pela qualidade de vida, bem-estar e promoção da saúde física e mental, não oferecendo aos seus alunos, apenas, a perda de peso em curtos períodos. Mas, também, oferece melhora no condicionamento físico e promovendo a saúde mental. Priorizando a satisfação do aluno em se realizar um exercício físico, para que à atividade física seja realizada com prazer e não por obrigação.

Disponibiliza aos seus alunos atendimento personalizado e individualizado, com uma hora de atividade por dia, duas a três vezes por semana, com apenas quatro pessoas por hora/aula. Dessa forma, o educador físico dedica total atenção durante a execução das atividades desenvolvidas. Outro diferencial são aulas lúdicas, divertidas e dinâmicas, são

oferecidas atividades diferentes em cada encontro, para que o aluno não fique entediado e se canse da atividade a ser executada.

Pensando em diminuir as desistências dos alunos, o *Studio Fit* disponibiliza aos alunos pacotes quadrimestrais, semestrais e anuais, visando à fidelização destes, mostrando que estes devem buscar qualidade de vida e, não apenas, um corpo sarado.

Uma empresa não possui apenas forças, possui fraquezas também. Entretanto, se o gestor as conhece possibilita a implementação de mudanças para corrigi-las, visto que são pontos que podem ser modificados, pois, são tratados internamente. Os pontos fracos tratados no *Studio Fit* são mudança de local de funcionamento, falta de planejamento estratégico, não tem departamentos definidos, nem receitas complementares (lanchonete, parcerias), contando, apenas, com um *personal trainer*, que é o próprio dono da empresa.

A mudança de local de funcionamento causou problemas para gestão, em poucos meses a academia mudou de endereço três vezes, o que provocou desconfiança por parte de seus frequentadores e de novos alunos, que pensaram que se tratava de falência e não somente de mudança de endereço. A falta de planejamento estratégico e de departamentos específicos é evidente, visto que, o gestor ocupa todas as funções dentro da empresa e não conta com muitos funcionários para auxiliá-lo, no momento conta com uma colaboradora.

Quanto à falta de departamentalização da empresa, é um dos pontos fracos de maior relevância para nossa análise, visto que um dos departamentos que mais auxiliaram como atrativo para novos clientes seria o de marketing, como a empresa analisada é do ramo de *Studio*, voltado para a promoção da atividade física, seria o marketing esportivo.

Uma das formas para que o *Studio* consiga se inserir no mercado conquistense, buscando ser referência no mercado, é a busca por parcerias. Seja com centros esportivos ou atletas, que serão mecanismos utilizados para divulgação da marca e, ainda, do novo conceito de condicionamento físico.

Um dos pontos analisado na matriz SWOT são as oportunidades que são compostas de novas chances de crescimento, expansão de atividades e das margens de retorno, advindas de decisões do mercado, cujo controle está para além das decisões internas. São situações positivas do ambiente externo que permitem à empresa alcançar seus objetivos ou melhorar sua posição no mercado.

Mesmo em meio à crise econômica que o Brasil vem enfrentando, o mercado para as academias é crescente. Dados quantitativos tanto do SEBRAE quanto da Revista ACAD Brasil, comprovam essa teoria. Outra oportunidade excelente para a academia é que ela não possui concorrentes diretos, o que auxilia na fidelização dos clientes do bairro.

A disponibilização de planos para dependentes e amigos, pode auxiliar o Studio a conseguir novos clientes, que impulsionados pelos resultados de familiares e amigos que frequentam o local e o oferecimento de descontos, pode atrair um público que não gosta de academias convencionais ou que não curtem atividades físicas. E ainda, a conscientização referente à importância da atividade física para a prevenção de doenças, cada vez mais destacada pela mídia, pelos médicos e nutricionistas, impulsionam as pessoas a buscarem por uma melhor qualidade de vida. Todos esses fatores influenciam diretamente na crescente demanda para as academias, conseqüentemente, para aqueles que não gostam das academias tradicionais e se preocupam com a saúde, vão buscar alternativas, o *Wellness Studio Fit* é uma excelente opção. (ver tabela 1)

Segundo o proprietário, a cidade de Vitória da Conquista contava com 12 (doze) academias há quinze anos, hoje conta com 112 (cento e doze), entretanto, o número de alunos não foi alterado, permanece o mesmo, cerca de 2% da população conquistense malham nas academias da cidade. Onde estão os 98%? Esse é o público que o *Studio* quer atingir, pessoas que já frequentam academias tradicionais e desistiram e/ou aquelas que não se sentem bem dentro desses ambientes e/ou não se adequam a esse tipo de espaço. A proposta do *Studio* é inovadora, por essa razão, atinge um grupo que busca novidade no ramo de academias e vida fitness.

As empresas de sucesso são aquelas que inovam e promovem um ambiente interno de inovação e criatividade. Essas empresas têm como foco a arregimentação de pessoas que tenham predisposição e que também sejam especialistas no que fazem. Sabemos que o mercado está cada vez mais competitivo e, sendo assim, muitas empresas estão no mesmo patamar em relação à tecnologia e à prestação de serviços ao consumidor. (SÁ [et al.], 2017, p. 22).

As ameaças são fatores externos com os quais a empresa tem pouco controle (ou quase nenhum) e que colocam a empresa diante de dificuldades, ocasionando à perda de mercado ou a redução de sua lucratividade. As ameaças são compostas por uma série de elementos que podem comprometer as vantagens adquiridas, sendo necessário entender e monitorar tais fatores, de forma a evitar que as ameaças prejudiquem o bom rendimento da empresa.

Como é de conhecimento mundial que a crise está afetando toda a economia. Então, mesmo com um mercado crescente, a crise pode sim, afetar o setor de academias. Logo, as academias devem tentar se posicionar à frente: buscar novos meios de investimento, aumentar sua cartela de clientes, buscando sua fidelização e buscando novas formas diversificação, como é o caso do *Studio*.

Outras ameaças que podem influenciar diretamente o retorno financeiro são a sazonalidade e o preço acima da média das academias convencionais. Pois as academias, num modo geral, são vistas como algo temporário, típico de determinada estação – onde é normal as academias estarem lotadas durante o verão e vazias no inverno. Por se tratar de um tipo de serviço diferenciado o *Studio Fit* tem uma mensalidade bem acima da média o que, por sua localização, pode ser um empecilho para que novos clientes optem por um serviço diferenciado, preferindo pagar mais barato em academias convencionais.

A partir do estabelecimento dos pesos inerentes aos fatores classificados, pode-se concluir que a academia *Studio Fit* tem como combinações de predominância o *desenvolvimento (pontos fortes + oportunidades)* e *manutenção (pontos fortes + ameaças)*. Ela possui pontos fortes com oportunidades vantajosas de mercado crescente, logo pode procurar o desenvolvimento da empresa. Mas outra predominância constatada é que a academia proposta possui muitos pontos fortes, mas há ameaças pertinentes. O que deve deixar os gestores em alerta para utilizar-se de eventuais estratégias

4.2. FERRAMENTAS COMPETITIVAS DE PORTER

Porter identificou cinco forças que determinam a atratividade intrínseca de lucro em longo prazo. São elas: Concorrência, Entrantes Potenciais, Produtos Substitutos, Fornecedores e Clientes. (KOTLER e KELLER, 2012).

4.2.1 Concorrentes

4.2.1.1 Concorrentes Diretos

Quanto aos concorrentes diretos, é um pouco difícil de definir, já que a área de atuação apresentada é parecida, mas é inovadora. Portanto, apresentamos algumas concorrentes logo abaixo que apresentam produtos substitutos da *Studio Bem-Estar*, entre eles estão a *FitMonster*, *Onze-Onze*, *Hiit 20* e *R2 Centro de Treinamento Físico*.

4.2.1.2 Concorrentes Indiretos

Os concorrentes indiretos do *Studio* seriam os adeptos de atividades físicas ao ar livre, tais como: corredores, praticantes de ciclismo e caminhadas, patinadores.

4.2.2 Entrantes Potenciais

Várias academias da cidade estão abrindo as portas para uma nova modalidade de estar bem com a saúde. Em Vitória da Conquista, conforme dados antes mencionados, ainda há um percentual muito grande de pessoas que não fazem academia, isso dado pelo simples fato de academias serem muito engessadas. Por isso, recentemente vem surgindo alternativas a elas, sendo os principais concorrentes os Clubes de artes Marciais e os Estúdios de *Crossfit* e Pilates. Como potenciais entrantes, temos toda e qualquer Academia ou Estúdio que podem vir a inovar seu estilo de trabalho e implantar a *Wellness* e qualidade de vida como método embasado de sua maneira de trabalhar com os clientes.

4.2.3 Produtos Substitutos

Como produtos substitutos têm diversos, as próprias academias, que foram febre nos anos 1980, ainda continuam em alta na cidade. Além disso, tem-se visto o crescimento dos *Studios* e *Crossfit* que são métodos, também, personalizados de ser ter uma boa experiência com as atividades físicas e melhor qualidade de vida.

Dessa maneira temos como produtos substitutos, de maneira geral, a OnzeOnze, Fit Monster, CrossfitVCA e R2 Centro de Treinamento Físico.

A OnzeOnze, apresenta a modalidade de *crossfit*, que é um programa de treinamento de força e condicionamento físico geral, baseado em movimentos funcionais, constantemente variados feitos em alta intensidade, esses movimentos se enquadram em três modalidades: levantamento de peso olímpico, ginástica olímpica e exercícios cíclicos ou cardio. Atualmente possui cerca de 120 alunos e funciona de segunda a sábado. Fica localizado na Zona Sul de Vitória da Conquista às margens da Av. Luís Eduardo Magalhães.

A FitMonster, dispõe de uma completa estrutura para as mais diversas artes marciais além de equipamento e *studio* de treinamento funcional e Crossfit. Fica localizado na Zona Leste da cidade, próximo ao banco da Caixa Econômica, na Av. Olívia Flores.

A Hiit 20 vem com um modelo inovador também, O Hiit que traduzindo significa Treinamento Intervalado de Alta Intensidade é uma metodologia já estudada e praticada há alguns anos pelo mundo afora, mas o Brasil ganhou fama há pouco tempo. O HIIT20 Vitória da Conquista, usa as premissas do que é o HIIT tradicional, mas com um protocolo próprio com

um Treino de 20 minutos alternando exercícios de força muscular e exercícios com estímulos mais cardio metabólicos. Para ter mais controle e acompanhamento dos alunos temos no máximo 10 pessoas por aula e todas elas treinam com a frequência cardíaca sendo monitorada. É uma franquia que chegou recentemente à cidade, em maio e além do Hiit, oferece outras modalidades de treino – *Cardio Fit, Power Fit, Extreme, Body Work, Desafio* – e o programa *Personal Hiit20*, para oferecer treinos individualizados. Além das salas de musculação em hotéis, resorts, clubes, edifícios residenciais etc. Equipamentos vendidos diretamente para o consumidor final, podendo exercer atividades físicas, como musculação, sem sair de casa e etc.

4.2.4 A Força dos Fornecedores

No setor, os fornecedores não apresentam grande poder de negociação, exceto em casos específicos, como no momento da entrada no mercado, em contratos de fornecimento e manutenção de equipamentos, aquisição de equipamentos de última geração e altamente qualificados.

No geral, podem-se classificar os fornecedores das academias de ginástica em dois grupos gerais, primários e secundários. Os principais, ou primários, constituem os fornecedores de equipamentos e acessórios de fitness em geral. Os fornecedores secundários oferecem produtos e serviços inerentes ao fornecimento de qualquer empresa, como produtos de informática, higiene e limpeza, materiais de escritório, entre outros, e serviços de marketing, contabilidade, finanças, comunicação, jurídico, arquitetura, manutenção, obras etc. Observamos em algumas academias de ginástica uma parceria com seus fornecedores, proporcionando um relacionamento duradouro e de confiança.

4.2.5 A Força dos Clientes

Os clientes das são, sem sombra de dúvidas, muito importantes para o negócio. Mas estes não exercem poder de barganha sobre a academia, pois dificilmente poderão negociar o valor das mensalidades alegando que outra academia está cobrando um preço menor. Os compradores tendem a serem menos sensíveis aos preços se estiverem pagando por um serviço diferenciado.

A classe social dos consumidores deste negócio varia bastante. Tudo vai depender da estrutura e do serviço oferecido pela academia, sua localização e conseqüentemente o preço cobrado por ela. Uma característica importante destes consumidores é a preferência por *Studios* ou academias que estejam próximas de suas residências ou dos seus locais de trabalho.

4.3 MATRIZ ANSOFF

Segundo Ansoff (2004), a estratégia diz basicamente a respeito à utilização dos diversos recursos empresariais – humanos, técnicos e financeiros – que estão à disposição do empresário. Portanto, ao adotar uma estratégia, o empresário deve analisar a sua organização e o ambiente no qual está inserido, com o intuito de estabelecer quais são os caminhos, os cursos e programas de ação que devem ser seguidos para alcançar os objetivos previamente definidos pela empresa.

Tabela 2: Matriz de ANSOFF

		Produtos	
		Existentes	Novos
Mercado em Crescimento	Existentes	<p>Penetração de Mercado</p> <p>No caso da <i>Wellness</i>, não possui um serviço existente em um mercado existente.</p>	<p>Desenvolvimento</p> <p>Este é a área onde a <i>Wellness</i> se encaixa, apresentando a proposta de atividade física relacionada ao bem-estar de seus clientes, o qual permite que ela desenvolva seu novo serviço que é o de atividade física e qualidade de vida, num mercado já existente voltado para o público que busca academias e <i>studios</i> que já atuam na cidade.</p>
	Novos	<p>Desenvolvimento de Mercado</p> <p>Em dado momento, a <i>Wellness</i> tenta desenvolver novos mercados, através da criação de novos programas como os voltados para o público infantil e da terceira idade. O público infantil não tem muita diversificação em atividades físicas, devido às restrições das atividades de acordo a faixa etária. Desse modo, o <i>Studio</i> se torna uma excelente opção, pois as atividades podem ser realizadas pelas crianças. Em se tratando dos idosos, as restrições por problemas de saúde são maiores, as atividades propostas se adaptam para os praticantes, de acordo as suas limitações.</p>	<p>Diversificação</p> <p>O <i>Studio</i> precisaria adentrar como um serviço novo existente, voltado para um mercado novo. Neste caso, a empresa não possui ainda este tipo de estratégia.</p>

Fonte: Adaptado, ANSOFF (1979, p. 92).

A Matriz possui duas dimensões, produto e mercado, e sobre essas duas dimensões discorrem quatro possíveis estratégias, que conforme Kotler e Armstrong (1995) são as seguintes:

4.3.1 Penetração de Mercado

Segundo Kotler e Armstrong (1995), a administração deve considerar que as principais marcas da empresa devem alcançar uma maior penetração de mercado, aumentando as vendas para os clientes existentes, sem alterar os seus produtos. Apenas utilizando técnicas de preço, promoção, atendimento, pós-venda. Basicamente, devem aumentar o consumo de quem já é cliente utilizando ferramentas de marketing.

No caso da *Wellness*, não possui um serviço existente em um mercado existente. Portanto a penetração de mercado fará parte de seu escopo a partir do momento em que ele quiser ingressar um mercado que já faça parte (o que demanda certo tempo nesse mercado) e que ofereça também um serviço do mesmo ramo como, por exemplo, academia, no entanto, desta maneira, o *studio* estaria indo de encontro com o seu propósito de apresentar um novo conceito de atividade física e bem-estar.

4.3.2 Desenvolvimento de Produtos/Serviços

Também segundo Kotler e Armstrong (1995), nessa área busca-se oferecer novos produtos/serviços ou produtos modificados para os mercados já existentes. Devem-se reinventar os produtos (novos tamanhos, formatos, cores estilos), ou criar produtos totalmente novos, às vezes, de até outro segmento, para aumentar o volume de venda para os clientes atuais. Ou seja, vender novos produtos para os clientes antigos.

Este é a área onde a *Wellness* se encaixa, o qual permite que ela desenvolva seu novo serviço que é o de bem-estar e atividade física no mercado voltado para o público que busca academias e *studios* que já atuam na cidade. Ele também pode desenvolver outros novos serviços aqui também, visando atrair uma maior parcela de clientela.

4.3.3 Desenvolvimento de Mercado

Identificar, desenvolver e conquistar novos mercados para seus produtos. Examinar os mercados, procurar novos consumidores, atrair consumidores de marcas concorrentes, mudar faixas etárias de clientes, enfim, estimular novos clientes a comprar os produtos existentes. Devem se usar armas como propaganda, praça e novamente não se deve alterar produto. Em resumo, vender os mesmos produtos para novos clientes. Neste aspecto o serviço é existente,

ou seja, não é novo, mas o mercado que se almeja é um novo mercado, um novo grupo de pessoas.

Em dados momento a *Wellness* tenta desenvolver novos mercados, através da criação de novos programas como os voltados para o público infantil e da terceira idade.

4.3.4 Diversificação

Kotler e Armstrong (1995) dizem que esta trata-se da dimensão mais arriscada e mais complexa, pois abrange abrir novos negócios com novos mercados. Pode se tornar uma grande oportunidade se a organização conseguir identificar algum mercado emergente, no entanto, a empresa que se modifica demais e passa a trabalhar com indústrias pouco conhecidas, tendem a perder mercado e sucumbir. Assim, a empresa abrange novos mercados com novos produtos.

Neste caso a *Wellness* entraria em um novo mercado, que não fosse de academias e em abriria um novo serviço ou produto. Por exemplo, abrir a comercialização de roupas. Assim, haveria um novo mercado e abertura de um novo produto.

5. OBJETIVOS E METAS

O *Studio Fit* busca, além de oferecer um serviço inovador e diferenciado, promoção da saúde com qualidade de vida. Proporcionando aos seus alunos uma sensação de prazer e satisfação em participar e realizar os treinamentos propostos.

Propomos as metas e objetivos, no quadro abaixo, para serem executadas pela empresa, para que assim, consiga melhorar seu retorno e consiga se firmar no mercado. Segundo Kotler (2002) as metas consistem nas variáveis que a empresa irá enfatizar, os objetivos devem ser declarados de maneira operacional e mensurável.

Tabela 3: Objetivos e Metas da Empresa *Wellness Studio Fit*

Objetivos	<ul style="list-style-type: none">● Reposicionar a marca do <i>Wellness</i> no mercado fitness;● Ampliar o número de clientes;● Mudar local de funcionamento;● Melhorar a comunicação com os clientes;
------------------	---

Metas

- Promover ações promocionais, durante os próximos meses para que atinjam o público-alvo do *Studio*. Desse modo, a marca e sua proposta de promover qualidade de vida e bem-estar sejam reconhecidas, no prazo de dois anos, o *Studio* e seu objetivo sejam conhecidos no bairro em que atua nos bairros próximos e por fim em toda a cidade;
- Aumentar o número de clientes utilizando pacotes especiais (familiar, amigos, empresas) e divulgação em mídias sociais, para atraí-los para que, num prazo de dois anos, o número de clientes cresça em 50%;
- Atender um número maior de clientes é preciso que o *Studio* funcione em um local maior, para tanto, se faz necessário que seja realizada a mudança de local no prazo de seis meses;
- Contratar um colaborador para manutenção das mídias sociais e para o *feedback* com os clientes. Criando canais de relacionamento com o cliente, com a finalidade de estar mais perto dos anseios do seu público-alvo.

Fonte: Elaboração própria, 2018.

6. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA DE MARKETING

A pesquisa de marketing é de grande importância para que o impacto das mudanças econômicas não seja fatal principalmente para as pequenas empresas. De acordo com a *American Marketing Association* apud McDaniel e Gates (2006, p.8):

A pesquisa de marketing é a função que liga o consumidor, o cliente e o público ao “marqueteiro” por meio de informações – informações estas utilizadas para identificar e definir oportunidades e problemas de marketing; gerar, aperfeiçoar e avaliar ações de marketing; monitorar o desempenho do marketing, e melhorar a compreensão do marketing como um processo. A pesquisa de marketing especifica as informações necessárias para abordar essas questões; formula o método para a coleta de informações; administra e implementa o processo de coleta de dados; analisa os resultados, e comunica as descobertas e suas implicações.

Diante do exposto ao se fazer análise da ambiência interna e externa da organização, pode e perceber inúmeros problemas relativos à instalação da *Wellness* e seu posicionamento estratégico frente à concorrência. Assim percebe-se que o *Studio* possui pouca clientela isto devido a alguns fatores.

- Localização: os clientes que, de fato, hoje fazem parte da academia possuem poder aquisitivo, a localização de suas moradias em geral são na zona leste e central de Vitória da Conquista. O bairro onde a *Wellness* se encontra não condiz com o preço que pratica, visto que as academias nos arredores são bem mais em conta. Pessoas que moram no bairro são de classe média, mas o preço é para quem tem um poder aquisitivo para contratar um *personal trainer*, partindo da classe média alta à rica.
- Preço: em se tratando de preço, a *Wellness* apresenta um dos preços mais altos de toda a cidade, mesmo em comparação a *studios* localizados na zona leste da cidade onde se concentram as pessoas com maior poder aquisitivo.
- Controle de clientes/segmentação de mercado: o espaço do *studio* é pequeno e para isso, o gestor utiliza, de forma errônea, uma segmentação de mercado que acaba trazendo efeitos negativos para a imagem da organização em geral, com preços altos para controlar os clientes que vão frequentar a academia e quantidade máxima de 7 clientes por hora.

Para contornar tal situação seria necessário uma reavaliação de todo o escopo mercadológico, definindo seu público-alvo, realizando matrizes Ansoff e BCG, perpassando pelos 4 P's e assim reavaliando uma postura estratégica de se alcançar a Missão, Visão e Valores, além dos objetivos propostos pela *Wellness*. Ao fazer isso, o gestor terá uma visão estratégica da empresa em âmbito de marketing e poderá se posicionar em meio ao mercado.

Conforme será exposto posteriormente em detalhes, foi percebido que é necessário um reposicionamento da marca na região, além de uma mudança na política de preços e descontos e, também, posteriormente uma mudança estratégica de localização visando aumentar o contingente de clientes que frequentarão o *studio*.

7. DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

Visando o potencial crescimento no mercado do ramo de atividades físicas, como já foi demonstrado anteriormente, o *Studio Fit* tem como desafio conquistar a parcela da população que não está familiarizada com o exercício físico, além de atrair os clientes já praticantes para um novo conceito de atividade física, prezando pela qualidade e expectativa de vida.

As pessoas que frequentam o *Studio* são de crianças até idosos, com renda equivalente ao valor cobrado pela mensalidade, e a maioria reside próximo a academia. Logo, o público-

alvo da empresa seria pessoas dispostas a pagar por um preço *premium*, sendo justificado pelo diferencial em exercícios, tratamento personalizado, hora marcada – sem necessidade de filas de espera para os aparelhos -, atividades dinâmicas e não repetitivas.

Tabela 4: Descrição do público-alvo

Bases de Análise	Descrição
Geográfica	<ul style="list-style-type: none"> • População de Vitória da Conquista – BA, estimada 338.885 mil pessoas (IBGE, 2018); • Quantidade média de 102.010 mil jovens e adultos da Zona Urbana de Vitória da Conquista – BA (IBGE, 2010); • Moradores dos bairros: Brasil, Centro, Patagônia, Ibirapuera.
Demográfica	<ul style="list-style-type: none"> • População da Zona Urbana: 274.739 mil pessoas; • Quantidade média de 82.043 mil jovens e adultos da Zona Oeste de Vitória da Conquista - BA; • Sexos masculino e feminino; • Das classes A, B e C; • Pessoas entre 08 aos 80 anos de idade ou mais; • Até o ensino superior completo.
Psicográfica	<ul style="list-style-type: none"> • Pessoas preocupadas com a saúde e qualidade de vida e bem-estar, sem se preocupar com o paradigma criado pela sociedade de um corpo ideal; • Buscando inserir hábitos de vida mais saudáveis; • Querem adquirir o hábito de se exercitar.
Comportamental	<ul style="list-style-type: none"> • Busca, em geral, por saúde, qualidade de vida, um atendimento personalizado e diferenciado.

Fonte: Elaboração própria, 2018.

8. DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS MERCADO

Após análise do ambiente mercadológico, objetivos/metas e público-alvo é necessário que a organização se posicione em relação à estratégia que irá fazer uso. Para tanto, com base

nas formulações estratégicas de Porter (diferenciação, liderança de custos e enfoque), determinará qual estratégia guiará a organização, justificando a escolha com as análises do ambiente realizada.

9. ESTRATÉGIAS DO PRODUTO

Para que se tenha maior eficiência em uma estratégia de marketing, torna-se necessário conhecer os seus compostos. Os compostos são: produto, preço, praça e promoção. Para Las Casas (2006, p.164) “os produtos podem ser definidos como o objeto principal das relações de troca que podem ser oferecidos num mercado para pessoas físicas ou jurídicas, visando proporcionar satisfação a quem os adquire ou consome”. Segundo Kotler (2006) um produto pode ser entendido como tudo que poder ser oferecido a um mercado para satisfazer seu desejo ou necessidade.

Como o produto é somente serviço podemos também analisar sobre a perspectiva de Las Casas (2007) onde o serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer a outra, que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de qualquer coisa. Peter (2000, p. 290) menciona que segundo a *American Marketing Association*, “serviços são produtos, como empréstimos bancários ou seguros residenciais, que são intangíveis, ou pelo menos intangível em sua maior parte”.

Um aspecto que merece atenção é que como todo produto, o serviço também tem um ciclo de vida. Para Lima (2007) o ciclo tem dois momentos importantes: o início e o fim do ciclo. Segundo Carlzon (2005 apud LIMA, 2007) “durante o relacionamento do cliente com a organização há toda uma sucessão de momentos, que merecem muito cuidados e atenção por que são eles que constroem a imagem do serviço”.

9.1 A HISTÓRIA DO PRODUTO

O *Wellness Studio Fit* é um empreendimento do ramo de serviços que visa oferecer um novo conceito no ramo de atividade física, com uma abordagem diferente da convencional e já saturada academia comum, com aparelhos e equipamentos. A empresa corresponde extremamente bem ao que lhe é requisitado, trazendo um novo jeito de exercitar para a sociedade.

A diferença para as demais é baseada numa maior exclusividade e numa mais estreita relação entre o *personal trainer* e o cliente, por conta dessa e outras peculiaridades, o *Studio* é indicado para pessoas das classes A B e C. É nítido o déficit de estratégias que ressaltam a importância do composto de marketing para angariar uma vantagem competitiva.

9.2 DIMENSÕES DO PRODUTO

Tabela 5: Dimensões do Produto

Dimensões	Características
Funcional	A função do <i>Wellness</i> é voltada para, apresentar as pessoas, a importância da prática de atividade física no corpo humano, realizando o cumprimento do seu papel social, cultural e, sobretudo, financeiro.
Psicológica	Através do ponto de vista do cliente pode-se contemplar que a atividade física gera bens incomensuráveis para a sociedade e, principalmente, as pessoas que residem ou trabalham nas redondezas. A obesidade e o sedentarismo, que estão diretamente ligados à uma vida sem exercício físico, que pode acarretar no aumento de diabéticos, hipertensos, depressivos e obesos.
Estética	O interior é propício ao treino, entretanto, o exterior é um dos pontos que necessita maior cuidado. Tendo em vista que falta um esquema de cores mais interessante, com cores alegres e leves, bem como uma atenção especial à fachada.

Fonte: Elaboração própria, 2018.

9.3 DIMENSÕES DO PRODUTO

Tabela 6: Níveis do produto

Dimensões	Características
Produto Básico	Orientação à atividade física.
Produto Esperado	Supervisão estreita e planos personalizados.

Produto Ampliado	Comercialização de artigos voltados à academia; consulta com nutricionista esportivo oferecida.
Produto Potencial	Não Possui

Fonte: Elaboração própria, 2018.

9.4 ANÁLISE DOS ELEMENTOS DO PRODUTO

Em relação ao universo do *Wellness Studio Fit*, pode ser identificado com médio índice de vantagem em seu arranjo atual, com muitas dificuldades de inserir valores simbólicos que possam atingir os consumidores, impossibilitando algumas funções utilitárias, dificultando a comunicação direta com o público, pois o empresário no longo de seus 12 anos, neste ramo, já mudou a empresa de localização três vezes e diminuindo o espaço físico para realização dos seus serviços.

Na terceira mudança de localização temos, também, a transformação do jeito de se fazer atividade física onde se deixa de lado o termo academia e os exercícios repetitivos para se tornar um *Studio Fit*, onde todos os dias, tem-se uma forma de se exercitar diferente sem a rotina que as academias trazem. Por conta dessa transformação no produto o nome da empresa sofre alteração, porém é necessário reformular a marca, pois somente a mudança de nome não é o suficiente para que o público veja o produto de outra forma.

A comunicação visual do *Wellness Studio Fit* é inconsistente no que tange a layout de fachada, informações e formatos que possam estabelecer proximidade aos clientes, tornando-se necessário uma mudança da embalagem desse produto, pois é através desse atributo que o consumidor terá o primeiro contato e irá estabelecer ligações emocionais.

A empresa não tem exposto na sua estrutura o nome do produto como *Wellness Studio Fit*, a marca do mesmo não está devidamente regularizada diante dos órgãos competentes, dificultando, assim, a percepção que o cliente possui do produto, uma vez que deixa no escuro sua identificação impedindo a assimilação e empatia pelo produto.

Assim como o design do *Studio* que apesar de possuir em sua estrutura interna um ambiente agradável constatada pelos clientes, não é o suficiente para agregar valor na sua estrutura, deixando de proporcionar diferenciação no mercado, visto que os seus concorrentes diretos e potenciais possuem uma estrutura interna tão boa quanto à do *Wellness Studio Fit*. O processo criativo do designer é apenas uma das etapas para transmitir ao consumidor todos os valores e atributos pelos quais um produto deseja ser reconhecido no mercado.

O preço competitivo e qualidade são requisitos fundamentais para este mercado; portanto, o serviço prestado não precisa ser necessariamente o mais barato de sua categoria, porém deve oferecer condições (crédito, pacotes, parcerias, cartões fidelidade) que facilitem e viabilizem a vontade do serviço pelo público-alvo. O consumidor geralmente optará pelo serviço que considerar como o de maior benefício, e para isso, levará em consideração aspectos tangíveis e intangíveis que merecem a atenção do empresário.

A concepção dos serviços encontrados no *Wellness Studio Fit* pode ser considerada por alguns atributos da sua execução nos quais fazem com que esses tipos de serviços sejam caracterizados como de alta qualidade.

O público-alvo do *Studio* espera que o tipo de serviço ofertado seja do mais alto padrão de qualidade, o que, por sinal é muito bom, visto que, quanto maior for o índice de confiabilidade de um produto ou serviço, menor a possibilidade de frustrar a expectativa do cliente. O atendimento também é de suma importância para a qualidade do serviço e este tem grande poder de afetar a percepção do cliente. Nesse quesito, a empresa possui grande valor agregado, uma vez que a cortesia, o atendimento diferenciado e a facilidade de ter um problema solucionado quase no mesmo momento que constatado, agradam seus clientes.

Tabela 7: Síntese do Diagnóstico do Produto

Elementos	Pontos Fortes	Pontos Fracos
Embalagem	O <i>Wellness Studio Fit</i> possui proporção satisfatória tendo uma estrutura quase toda em vidro e praticidade no seu acesso.	Não existe esquema de cores, formatos ou informações para que se tenha alguma proximidade com o cliente.
Marca	Tradição no mercado conquistense do ramo <i>fitness</i> .	Dificuldade de identificação e percepção da mudança da marca, pois o <i>Wellness Studio Fit</i> não tem placas, fachada, informações escritas sobre seu novo jeito de realizar atividade física. Por não existir fachada, o <i>Studio</i> passa despercebido até dos olhares mais atentos.

Design	Interior propício, bem ambientado e com muita iluminação. Facilidade de acesso para deficientes motores e visuais.	Pouca comodidade na recepção. Inconsistência do layout da marca com cores escuras e fachadas que não gera atenção do consumidor para seus serviços.
Qualidade	Oferecem condições de pagamento, treinamento diferenciado infantil e treinamento para pessoas com doenças cardiovasculares ou com mobilidade reduzida. Estacionamento com muitas vagas e no interior do estabelecimento um local limpo e bem organizado.	Recepção muito pequena sem muita comodidade, não vendem produtos que possam agregar valor à marca como alimentos, suplementos, roupas, dentre outros produtos.
Serviços	Facilidade de pagamento, utilização de máquina de cartão débito e crédito, cortesia no atendimento. Satisfação por parte dos clientes.	Por ter apenas um <i>personal trainer</i> , o serviço caso seja ampliado precisará de novos funcionários, treinamento adequado para manter o mesmo padrão de qualidade que se vê hoje.

Fonte: Elaboração própria, 2018.

9.5 O CICLO DE VIDA DO PRODUTO

O ciclo de vida do produto é definido por Araújo (2014) como a história de um produto, que passará por fases, tais fases são conhecidas como fase de introdução, fase de crescimento, fase de maturidade, e por fim, a fase de declínio do produto.

Gráfico 5: Ciclo de vida do serviço

Fonte: Cultura Mix, 2013.

A fase introdutória, que é a fase em que o serviço *Wellness Studio Fit* se encontra, é uma fase onde, segundo Araújo (2014), o serviço é lançado ao mercado, e são características dessa fase, a baixa quantidade de vendas e o diminuto quantitativo de clientes. Conforme Kotler (1999), não há lucros nesse estágio, graças aos altos custos da introdução com propaganda e distribuição.

A segunda fase se trata do crescimento do serviço, nesta fase a empresa terá, para Kotler (1999), uma rápida aceitação e lucros crescentes. Segundo Abrantes (2011), presente em tal fase, necessariamente a empresa deverá ouvir seus clientes a fim de caracterizar os problemas e obter melhorias. O sucesso do serviço começa a despertar os concorrentes, que devem começar a lançar no mercado produto similar, por fim, deve-se estar atento no tocante aos clientes e concorrência.

A maturidade do serviço é, segundo Kotler (1999), o clássico período onde o crescimento das vendas diminui, uma vez que, outros serviços concorrentes começam a projetar-se, em tal fase, deve-se gastar muito dinheiro com propaganda para enfrentar a concorrência. Consoante com Abrantes (2011), nessa fase, caso a empresa ouça o mercado, através de melhorias e esforços no que diz respeito ao marketing, pode-se conseguir não apenas melhorar essa fase, bem como, muitas vezes fomentar um crescimento nas vendas e iniciar um novo ciclo de crescimento. Abrantes (2011) alerta que aos primeiros sinais de que está próxima uma fase de maturidade, a empresa deve ter planejadas novas atualizações de serviço, com uma pesquisa de mercado feita. O ideal é que seja feita sempre uma pesquisa de desenvolvimento, para que o serviço sempre esteja renovado e enxuto, contudo, os clientes são imprevisíveis.

Passadas todas as fases, agora o serviço cai na fase de declínio, onde, segundo Kotler (1999), caem às vendas e os lucros, por obsolescência ou serviços concorrentes. Essa fase

ocorre, de acordo com Abrantes (2011), com todo e qualquer serviço, e o que resta é a renovação contínua que deve ser aplicada desde a fase de maturidade, para que, quando uma modalidade de serviço estiver na última fase do processo, estejam outras em fases diferentes, realizando assim o ciclo do serviço em detrimento ao mercado.

9.6 MATRIZ BCG

Tabela 8: Matriz BCG da Organização

		Participação Relativa no Mercado	
		Alta	Baixa
Crescimento do Mercado	Alto	<p>Estrela</p>	<p>Interrogação</p> <p>Mercado Funcional: treinamento muito difundido no mercado e é o que mantém o <i>Studio</i>, porém é necessário mudanças para o aumento dos clientes (promoções, preço competitivo, pacotes, espaço maior, etc.), é necessário investimento.</p>
	Baixo	<p>Vaca Leiteira</p>	<p>Abacaxi</p> <p>Mercado para Projeto Noiva em <i>Studio</i>: Ambicioso, porém perigoso caso todos os objetivos prometidos não sejam cumpridos. Representação quase insignificante no orçamento da empresa. Não se vê crescimento significativo no segmento de mercado onde o <i>Wellness Studio Fit</i> está situado.</p>

Fonte: Adaptado, Oliveira (1991).

Não diferente da Matriz de Ansoff, a Matriz BCG (*Boston Consulting Group*), também deve ser aplicada na organização, de modo a identificar os quatros tipos de negócios os produtos (DIAS, 2006). Cumpre lembrar que cada tipo de produtos deve ser analisado e discutido em sub-tópicos separados, conforme se observa o quadro supracitado.

9.7 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGIAS

Tabela 9: Sínteses das recomendações estratégicas

Elementos	Recomendações Estratégicas
Embalagem	<p>Modificar o layout da fachada para atrair clientes novos, modificar o esquema de cores.</p> <p>Foto 10: Fachada atual do <i>Wellness Studio Fit</i></p> <p>Fonte: Elaboração própria, 2018.</p>
Marca	<p>Atribuir um conceito e uma nova forma de se fazer exercícios físicos no <i>Wellness Studio Fit</i>, porém propagando o padrão de qualidade que o nome do empresário e sua antiga marca mantinham a mais de 12 anos;</p> <p>Mostrando que mudanças são boas e necessárias, que renovar é preciso, e o lugar de sair da rotina é neste novo conceito e estilo de vida que é o <i>Studio Fit</i>.</p>
Design	<p>Modificar o layout para melhor comunicação visual e aplicar sinalização clara e simbólica da fachada, proporcionando, assim, mais leveza e singularidade no formato, a fim de garantir atração dos consumidores.</p>

<p>Qualidade</p>	<p>Melhorar a comodidade na recepção, vendas de produtos que auxiliem o treinamento (suplementos, energéticos, roupas, produtos naturais, etc.), vendas de alguns lanches <i>fitness</i> e melhorias no quesito propaganda, com a utilização de artifícios sonoros, panfletagem, mídias sociais e etc.</p>
<p>Serviços</p>	<p>Organizar alguns <i>aulões</i>, aumentar os números de viagens e inovar no atendimento ao público, oferecer possibilidades de troca ou manutenção do mix de pacotes de serviços de acordo o cliente;</p> <p>Participar de projetos sociais existentes na cidade, como é o caso do Conquista Criança, Programa Vivendo a Terceira e Programa Vida Ativa, por exemplo;</p> <p>Buscar parcerias com Organizações Não Governamentais.</p>

Fonte: Elaboração própria, 2018.

Quanto à fachada do *Wellness Studio Fit*, sugerem-se dois tipos de layout. Nas figuras a seguir há uma sugestão de como seria o banner, placa luminosa e fachada.

Foto 11: Primeira sugestão de *fachada* para o *Wellness Studio Fit*

Fonte: Elaboração própria, 2018.

Foto 12: Segunda sugestão de *fachada* para o *Wellness Studio Fit*

Fonte: Elaboração própria, 2018.

Foto 13: Banner para o Wellness Studio Fit

Fonte: Elaboração própria, 2018.

Foto 14: Placa Luminosa do Wellness Studio Fit

Fonte: Elaboração Própria, 2018.

10. ESTRATÉGIA DE PREÇO

10.1 FATORES AMBIENTAIS NA PRECIFICAÇÃO

Kotler (1998, p.435) diz que “o preço é também um dos elementos mais sensíveis do composto de marketing porque pode ser rapidamente modificado, o que não ocorre com as características de um produto ou com os compromissos assumidos com o canal de distribuição”. Abaixo, na tabela 10, os itens que diretamente geram impacto no ato da precificação do serviço oferecido.

Tabela 10: Síntese dos fatores ambientais na precificação

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Clima / Sazonalidade;2. Custos com novas tecnologias;3. Faixa etária (aumento da demanda para idosos);4. Localização do Estabelecimento;5. Poder de compra do público alvo;6. Diferenciação dos produtos; |
|---|

Fonte: Elaboração própria, 2018.

10.2 ESTRUTURA DE CUSTO

Para desenvolver as atividades nas academias tem-se gastos e a partir destes é formado o preço da prestação dos serviços. No estudo intitulado como “Desenvolvimento de um sistema de custeio para uma pequena empresa do setor de serviços”, desenvolvido em uma academia de Porto Alegre por Fiorioli e Müller (2013) é demonstrado que as academias possuem os seguintes custos variáveis: professores, anúncios, bonificações, água, energia elétrica, informática. Já os custos fixos identificados foram: aluguel, IPTU; Assessoria: jurídica, contábil, de informática; Benefícios: vale transporte, plano de saúde, seguros; Bonificações: bonificações por volume de vendas; Comunicação: anúncios, rádio, publicidade; Depreciação: de equipamentos de musculação, de bicicletas, de esteiras, etc. Despesas com Pessoal: salários, pró-labore, FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), provisões; Encargos: sobre financiamentos, despesas bancárias; Manutenção: de equipamentos de musculação, de bicicletas, de esteiras, etc.; Materiais: de limpeza, de escritório; Telefone: fixo e celulares; Terceiros: professores contratados por hora; Outros Custos Operacionais; e Despesas Gerais: outras despesas administrativas.

Na pesquisa desenvolvida na academia Alfa por Coelho (2005) foram identificadas as despesas com: telefone, internet, propaganda, limpeza do estabelecimento e o valor dos honorários contábeis e os seguintes custos: aluguel (energia elétrica e água); mão-de-obra autônoma e bolsa auxílio; pró-labores, encargos sociais; depreciação dos equipamentos, dos móveis e utensílios, do computador e periféricos, das benfeitorias em imóvel de terceiro; e manutenção dos equipamentos.

No estudo desenvolvido por Raupp e Estanislau (2013) em uma empresa do segmento de atividades físicas, constataram que esta empresa possui os seguintes custos e despesas: Despesas Administrativas Fixas: serviços de telefonia, internet, propaganda, honorários contábeis, aquisição de equipamentos, outros; Despesas Administrativas Variáveis: despesas com combustíveis, manutenção de equipamentos, outros; Custos Indiretos: aluguel, serviços de energia elétrica, materiais de limpeza; Custos Diretos: pró-labores (sócios e professores), manutenção de equipamentos, depreciação.

Na tabela abaixo, segue o modelo de estrutura de custos, baseado em nos métodos de separação de custos acima mencionados. Eles foram calculados baseados no serviço oferecido aos 58 alunos que frequentam a academia.

Tabela 11: Síntese da estrutura de custo

Categoria dos Custos	Serviço de <i>Wellness</i> 2x por semana	Serviço de <i>Wellness</i> 3x por Semana
Custos Fixos	R\$ 9.789,45	R\$ 9.789,45
Custos Variáveis	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Custo Unitário Fixo	R\$ 889,95	R\$ 208,29
Custo Unitário Variável	R\$ 90,91	R\$ 21,27
Custo Total	R\$980,86	R\$ 229,56

Fonte: Elaboração própria, 2018.

10.3 O PONTO DE EQUILÍBRIO

Depois de se obter os resultados da seção anterior, como o Custo Fixo e Custos variáveis, torna mais fáceis o caminho para obtenção do Ponto de Equilíbrio da organização.

Tabela 12: Ponto de Equilíbrio da organização

Ponto de Equilíbrio para Serviço	Ponto de Equilíbrio para Serviço
---	---

2x por semana		3x por semana	
CF	R\$9.789,45	CF	R\$9.789,45
CUV	R\$90,91	CUV	R\$21,27
PV	R\$396,00	PV	R\$396,00
MC	R\$264 - R\$90,91 = R\$173,09	MC	R\$396,00 - R\$21,27 = R\$ 74,73
PE	R\$9789,45 / 173,09	PE	R\$ 9789,45/374,73
PE	R\$56,60	PE	R\$26,10

Fonte: Elaboração própria, 2018. (Siglas: CF=Custo Fixo; CUV= Custo Unitário Variável; PV= Preço de Venda; MC = Margem de Contribuição e PE = Ponto de Equilíbrio).

Através da análise do ponto de equilíbrio apresentado acima é perceptível que se faz necessário aproximadamente 57 clientes para manter os custos fixos da academia com o preço mais em conta de R\$ 264,00 e de 26 clientes para o mais caro, mas que apresenta um maior número de participação durante a semana.

Neste caso, é percebido que o preço mais elevado faz reduzir a necessidade de número de clientes. O que a *Wellness* poderia estar fazendo é reduzir o preço e aumentar sua capacidade para atrair mais clientes, isso faria com que sua marca fosse conhecida e ampliaria o seu potencial estratégico de diferenciação por uma proposta inovadora de bem-estar.

10.4 ANÁLISE DA PRECIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

Tabela 13: Análise da precificação do concorrente

Empresas	Preço Mensal
<i>Wellness Studio Fit</i>	R\$ 264,00 (2x) / R\$ 396,00 (3x)
Hit 20	R\$ 209,90
Crossfit VCA	R\$ 309,90
Crossfit Onze Onze	R\$ 359,90
R2 Centro de Treinamento Físico	R\$ 159,90
Fit Monster	R\$ 239,90

Fonte: Adaptado, GYMPASS, 2018.

Conforme observado no quadro anterior, o preço apresentado pela *Wellness Studio Fit* não se dispara muito em diferença se comparado com algumas academias aqui da cidade. No entanto, vale salientar que, os valores apresentados pela *Wellness* são de R\$264,00 por mês para

participar do *Studio* duas vezes na semana e R\$396,00 por mês para participar três vezes. Se comparado com as outras academias, ao dividir o valor por dias de aula, nota-se que o valor por aula é mais em conta.

Tais aspectos figuram um aspecto negativo, visto que as pessoas precisam ter mais acesso ao que representa o diferencial da *Wellness*, sem esse acesso, o valor se torna caro, pois as pessoas não sabem em que esse serviço se diferencia dos outros.

10.5 ATRIBUTOS DIFERENCIAIS

Apesar de a *Wellness Studio Fit* apresentar um preço mais elevado em relação à concorrência, este informa alguns diferenciais que o segregam das outras e o tornam exclusivo, são eles:

- Modo com que são realizadas as atividades (nada de corrida contra o peso, ou para ele, o que se preza é qualidade de vida e bem-estar);
- Atendimento personalizado e direcionado;
- Horários agendados e com poucos alunos por (no máximo 7);
- Apresentar os exercícios de maneira lúdica e divertida

10.6 OBJETIVOS DA PRECIFICAÇÃO

Segundo Diamantopoulos (1991, apud ALVES, VAROTO e GONÇALVES, 2012, p.597), os diversos objetivos de preço podem ser classificados em dois grupos: objetivos quantitativos e objetivos qualitativos. “Os objetivos quantitativos podem ser facilmente medidos, pois incluem objetivos relacionados à lucratividade da empresa, vendas, fatia de mercado e cobertura dos custos”. Já os objetivos de preço qualitativos “são aqueles associados às metas menos quantificáveis, como relacionamento com os clientes, concorrentes, distribuidores, sobrevivência da empresa no longo prazo e atendimento de metas sociais”.

Atualmente, na *Wellness Studio* o objetivo da precificação é de servir como uma ferramenta de controle do número de clientes, ou seja, formação de uma segmentação de mercado. Além disso, é perceptível que visa-se também obter um rápido retorno sobre o serviço prestado.

Ter um mercado segmentado é bom, em partes, no entanto, para a *Wellness*, que entrou no mercado agora, com sua nova proposta, seria viável apresentar um preço mais reduzido de início e com o tempo ir aumentando a tabela de valores.

10.7 ESTRATÉGIA DE PRECIFICAÇÃO

No caso do *Wellness Studio Fit*, devido a inserção de um novo tipo de serviço voltado, também, à um novo tipo de mercado que é o que se interessa exclusivamente em qualidade de vida na da cidade, a estratégia de precificação seria a de Desenvolvimento de novos mercados. Esta é com certeza, a estratégia mais arriscada da matriz produto/mercado. Desenvolver novos produtos para atuar em novos mercados demanda da organização o acúmulo de outros conhecimentos e habilidades, nos quais exigirão muito empenho de todos. Possui um nível de investimento altamente elevado, pois em alguns momentos será necessário contratar novos profissionais e adquirir outros tipos de tecnologias.

Apesar dos grandes desafios existentes neste tipo de estratégia, se bem executada, o *Wellness*, pode garantir uma boa fonte de lucro e uma vantagem competitiva devido às novas habilidades adquiridas. Devido também ao alto grau de investimento, é necessária uma política de alta recuperação de caixa, conforme mostra tabela abaixo:

Tabela 14: Estratégia de precificação

Mercado/Serviço	Existente	Novo
Existente	Penetração de Mercado	Desenvolvimento de Novos Mercados
		Este é a área onde a <i>Wellness</i> se encaixa, apresentando a proposta de atividade física relacionada ao bem estar de seus clientes, o qual permite que ela desenvolva seu novo serviço que é o de bem-estar e atividade física no mercado já existente voltado para o público que busca academias e <i>studios</i> que já atuam na cidade.
Novo	Desnatamento/Skimming	Recuperar o caixa o mais rápido possível

Fonte: Elaboração própria, 2018.

Como é perceptível na tabela acima, pode-se concluir que a *Wellness* apresenta um novo tipo de serviço para um mercado já existente, isso gera prós e contras. Diante do exposto, se crê que não é necessária exatamente uma mudança aqui nessa área e sim na política de preços apresentadas ao público, que aparentemente é feito sem meio estratégico nenhum.

10.8 POLÍTICA DE DESCONTO

A fim de atrair clientes ou se gerar uma fidelização é importante à criação de uma política de descontos. Tais estratégias poderiam ser incorporadas nas regras de venda de pacotes de serviço do *Studio Fit*.

Tabela 15: Síntese da política de desconto

Desconto	Descreva da política de desconto
À Vista	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10% de desconto no pagamento de um mês de <i>Studio Fit</i> à vista; ▪ 15% de desconto no pagamento de um trimestre à vista.
Sazonal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inverno <i>Fitness</i>: Reduzir o valor do plano em 20% durante períodos de inverno (junho a setembro).
Promocional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plano Familiar (cada membro incluso desconta-se R\$50,00 de sua mensalidade); ▪ Plano Amigão (cada amigo que você indicar, você ganhar R\$25,00 de desconto de sua mensalidade)
Preço Isca	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Faça uma aula teste totalmente grátis nas instalações da <i>Wellness Studio Fit</i>; ▪ Promoção relâmpago, uma vez ao mês, com redução de 10% no valor da mensalidade.
Apoio Promocional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disponibilizar <i>aulões</i> abertos à comunidade; ▪ Patrocínio a eventos voltados para área de atividade física (corridas, competições ciclísticas, etc.);

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distribuição de brindes (chaveiros, camisetas, canetas, etc.) com a marca do <i>Studio</i>, nos locais utilizados para práticas esportivas na cidade, em especial, na área de atuação da empresa; ▪ Auxílio para eventos para área de saúde (feiras de saúde, etc.).
--	---

Fonte: Elaboração própria, 2018.

11. ESTRATÉGIA DE PONTO DE DISTRIBUIÇÃO

11.1 DESCRIÇÃO DO CANAL DE MARKETING

Urdan e Urdan (2011, p.127) definem canal de distribuição como:

Canal de distribuição, ou de marketing, é o sistema de organizações, pessoas, outros recursos (como estoques, prédios e equipamentos) e processos que tornam produtos e serviços disponíveis aos consumidores. [...], examinamos os canais sob a ótica do produtor, aquele que fabrica bens [...] ou é responsável pela prestação de serviços [...].

Existem três canais de marketing que podem ser aplicados por uma empresa: canal de distribuição, canal de comunicação e canal de serviços. O primeiro tem como finalidade a distribuição dos produtos, para venda e/ou entrega pela indústria, através dos distribuidores, atacadistas, varejistas e agentes, até a chegada ao consumidor final. O segundo, diz respeito de como o produto e/ou serviço será apresentado para os clientes potenciais, pelo uso dos meios de comunicação; podem ser utilizados jornais, revistas, *outdoors*, televisão, rádio, internet, mídias digitais, dentre outros. Por último, os canais de serviços, que tem por objetivo facilitar as transações, sejam na pré-venda ou pós-venda.

“Serviço é qualquer ato ou desempenho que uma parte possa oferecer outra e que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de nada. Sua produção pode ou não estar vinculada a um produto físico.” (KOTLER, 1998, p.412)

Dessa forma, o serviço oferecido pela *Wellness* atende às necessidades pessoais de seus clientes, que buscam não uma *fórmula milagrosa* para conseguir alcançar seus objetivos, mas uma forma segura e eficaz de adquirir qualidade de vida e saúde. Os clientes do *Wellness Studio*

Fit procuram o serviço pela confiança no profissional que atua no mercado há mais de 16 (dezesseis) anos. Prestação de serviço, é um bem intangível, não podemos tocar no que é vendido pela empresa.

O *Wellness Studio Fit* faz uso da internet para divulgação de suas atividades. Dentre os diversos meios de comunicação, utiliza as mídias sociais – em especial *Instagram* e *Facebook* – para divulgar os resultados alcançados e apresentar a empresa para potenciais clientes, através de fotos e vídeos, mostrando como são elaborados e executados os exercícios propostos.

Como se trata de uma empresa de prestação de serviços, não depende de intermediários para realização de suas atividades. Basicamente, faz uso de equipamentos variados para o desenvolvimento de suas atividades (halteres, bastões, bolas, cordas), que não necessitam de manutenção; apenas a bicicleta ergométrica necessitará de manutenção preventiva, mas tudo isso é de fácil acesso na cidade em que se localiza.

O gestor vai diretamente até seus fornecedores de materiais esportivos, escritório e de limpeza, para adquirir seus produtos. Há lojas de produtos esportivos e de escritório na cidade de Vitória da Conquista, que atendem plenamente as necessidades da empresa. Quanto aos materiais de limpeza, existem na cidade, atacadistas onde esses são comprados para limpeza diária do ambiente.

11.2 NÍVEIS DE CANAIS DE MARKETING

A empresa possui apenas um canal de distribuição, direto com o consumidor final, não há intermediários no processo, tendo em vista que, se trata de prestação de serviços. O serviço prestado aos clientes é a prática de atividade física. Dessa forma, o instrutor físico dialoga diretamente com seu cliente. Para Urdan e Urdan (2011, p.134), “*O canal direto dá ao produtor contato estreito com os consumidores. Isso permite identificar e reagir com agilidade às tendências e problemas no mercado*”.

Diante do exposto, apresentamos organograma do *Wellness Studio Fit* no quadro abaixo:

Tabela 16: Canais de Distribuição do *Wellness Studio Fit*

Fornecedor – Cliente	Refere-se ao serviço prestado pelo instrutor físico aos clientes.
-----------------------------	---

Fonte: Elaboração Própria, 2018.

11.3 ANÁLISE DO PONTO DE VENDA

A tabela 17 nos apresenta o resumo dos componentes estratégicos que compõem o Wellness Studio Fit.

Tabela 17: Síntese do Diagnóstico do Ponto de Venda

Componentes Estratégicos	Pontos Fortes	Pontos Fracos
Mix de Produto	Diversificação na elaboração de exercícios físicos para os clientes. Tal variedade permite que o cliente sinta-se mais à vontade para sentir prazer na realização das atividades propostas.	Devido ao espaço impossibilita a criação de novos planos com novas atividades.
Exposição do Preço		Para saber o preço do serviço, é preciso que o cliente se dirija ao <i>Studio</i> para obter essas informações. Pois, não há divulgação por nenhum meio, além do presencial.
Promoção	Utiliza as mídias sociais para divulgação, <i>Facebook</i> e <i>Instagram</i> . Com postagem de vídeos e fotos das atividades desenvolvidas no <i>Studio</i> .	Não faz uso de outros meios de comunicação, como jornais, televisão e propagandas de rádio, que poderia atingir novos clientes.
Localização	A localização é muito boa, situado na Av. Brumado, o local do <i>Studio</i> tem uma boa visibilidade.	

<p>Atmosfera do <i>Studio</i></p>	<p>O ambiente é descontraído e harmônico. O espaço é dividido para atender as necessidades das atividades desenvolvidas no local.</p>	<p>O <i>Studio</i> não possui uma faixa ou placa de identificação. Os clientes só conseguem encontrar o endereço com a indicação de outros clientes ou entrando em contato, por telefone, com a empresa. Se houver ampliação do número de clientes, o espaço se tornará insuficiente para atender corretamente a todos.</p>
<p>Serviços ao cliente</p>	<p>De fácil acesso, ficam próximo ao Batalhão da Polícia Militar, pontos de ônibus e um ótimo espaço de estacionamento. O instrutor acompanha as atividades do início ao fim, gerando uma segurança por parte do cliente que não fica sozinho durante a realização dos exercícios.</p>	<p>Não existe um pós-venda com os clientes que, por ventura, deixam de frequentar o <i>Studio</i>.</p>
<p>Funcionários</p>	<p>Existem apenas dois funcionários, o instrutor físico/gestor e a recepcionista. Os dois são educados, gentis e comunicativos.</p>	<p>Necessita de, pelo menos, mais um instrutor físico, para que se possam ampliar os horários de funcionamento e atendimento a mais clientes.</p>

Fonte: Elaboração própria, 2018.

11.4 ESTRATÉGIA DE COBERTURA

Tabela 18: Síntese da estratégia de cobertura do *Wellness Studio Fit*

Cobertura	Descrição
Exclusiva	As atividades desenvolvidas no <i>Studio</i> são para um número reduzido de pessoas por hora. Dessa maneira, ele atende apenas um determinado número de pessoas por dia, só podendo ser ampliado caso contrate-se um novo instrutor físico. O alto preço do serviço oferecido mostra sua exclusividade, visto que, nem todos podem pagar pelo preço proposto.

Fonte: Elaboração própria, 2018.

11.5 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGIAS

De acordo com todas as análises realizadas no *Wellness Studio Fit*, se faz necessário que haja mudanças significativas para atender a demanda de clientes. Dentre elas estão: mudança de local de funcionamento (o local atual não tem como ser ampliado); reavaliação do preço ofertado aos clientes (os valores cobrados estão muito acima do mercado), contratação de, pelo menos, mais um *personal trainer*, para atender os novos clientes (ficará inviável para apenas um instrutor físico atender o volume de cliente). Como o presente local ainda não possui fachada ou qualquer sinalização de funcionamento do *Studio*, a mudança deve ocorrer agora, onde o impacto das mudanças anteriores não se faria presente.

Tabela 19: Recomendações estratégicas

Componentes Estratégicos	Recomendações Estratégicas
Mix de Produto	<ul style="list-style-type: none">▪ Inserção de novas atividades (<i>yoga fitness</i>, pilates, <i>pole dance fitness</i>, <i>ballet fitness</i>) para atrair clientes, de todas as idades, que buscam novas formas de se exercitar.
Exposição do Preço	<ul style="list-style-type: none">▪ Divulgar os preços e promoções através das redes sociais;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facilitar o acesso aos preços mensais, trimestrais e anuais.
Promoção	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Patrocinar eventos realizados na cidade para divulgação da marca; ▪ Utilizar-se de outras mídias, além da internet, para comunicação com seus clientes potenciais.
Localização	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Confeccionar a placa de identificação do local, para que os transeuntes, também, conheçam o local, se interessarem pelo serviço e busquem informações; ▪ Para ampliação do número de clientes, faz-se necessário, também, a ampliação do espaço para funcionamento, ou como ainda não há identificação, buscar um espaço definitivo e mais amplo para continuar às atividades.
Atmosfera do <i>Studio</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Caso haja a ampliação de clientes o novo espaço terá que ser modificado para atender a necessidade das atividades.
Serviços ao cliente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facilitar a comunicação dos clientes com a empresa; ▪ Instalar uma lanchonete no local ou buscar empresas parceiras para prestação desse serviço, para venda de alimentos saudáveis; ▪ Construção de vestiário, para comodidade dos clientes.
Funcionários	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratar mais um instrutor físico para ampliação dos dias e horários de funcionamento;

Fonte: Elaboração própria, 2018.

Abaixo, apresentamos as fotos das logomarcas antes (Foto 12) e da proposta de logomarca para o *Wellness Studio Fit* (Foto 13).

Foto 12: Logomarca antes

Fonte: Elaboração Própria, 2018.

Foto 13: Proposta de Logomarca

Fonte: Elaboração própria, 2018.

12. ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO

12.1 DESCRIÇÃO DO COMPOSTO PROMOCIONAL

Promoção é considerada a função de informar, persuadir e influenciar as decisões de compra dos consumidores. O gestor de marketing estabelece as metas e objetivos da estratégia promocional da empresa de acordo com os objetivos gerais e as metas de marketing da organização. Segundo Peter (2000, p. 446) a comunicação de marketing tem a função de “fornecer informações para o consumidor sobre o que é o produto, como ele agrega valor e onde ele deve ser encontrado, constituindo a sua meta”. Em suma, a promoção deve ser clara de maneira que esclareça as dúvidas dos consumidores referentes ao produto ou serviço.

Para Rocha (1999, p.149) diz que o composto promocional é um o conjunto das ferramentas do marketing voltadas para informar o cliente atual ou potencial sobre ofertas da empresa, motivando-o a considerar essas como alternativas de compra querendo assim adquirir os produtos ou serviços da empresa como melhor alternativa para a realização de seus desejos ou o atendimento de suas necessidades.

Kotler e Keller (2006, p. 532) reforça o pensamento de Rocha (1999) ao comentar em sua obra que a comunicação de marketing “é o meio pelo qual as empresas buscam informar e lembrar os consumidores, de forma direta ou indireta sobre os produtos e marcas que comercializam”. Desta forma, pode-se entender que de certa forma a comunicação é a voz da empresa.

De acordo com os autores acima o composto promocional é de suma importância, pois é a ferramenta que tem a capacidade de gerar atenção imediata sobre um produto ou serviço. Considera-se uma das maiores desvantagens a dificuldade de se avaliar sua eficácia e seus altos custos de mídia.

A promoção na empresa é um ponto extremamente deficitário, pois apresenta uma quantidade de canais de divulgação mínimos, não tendo foco, de forma eficiente, na promoção da marca *Wellness Studio Fit*. Nas tabelas que virão abaixo, será detalhado o que foi observado no que diz respeito ao composto promocional.

Antes da demonstração das tabelas faz-se necessário falar sobre a comunicação *Wellness Studio Fit*, pois precisa de uma mudança de comportamento, porque internamente tem funcionado muito bem em alguns aspectos, porém a comunicação externa com seu público deixa muito a desejar, pois não tem ninguém responsável por tirar dúvidas, fornecer informações ou se quer respondê-las através do *Facebook* e *Instagram* que são as mídias utilizadas pela empresa.

Segundo Nickels e Wood (1999, p. 320): “o objetivo da comunicação de marketing é manter um diálogo com os clientes e outros grupos de interesse, permitindo que a organização responda de forma rápida às suas necessidades e desejos em constante mutação”. A comunicação interna também pode ser melhorada, pois dentro do *Studio* não existe material com conteúdo sobre as aulas e as diferenças entre elas acredita-se que seja necessário ficar exposto, transmitindo informações internamente.

Tabela 20: Síntese do Diagnóstico do Composto Promocional

Elementos	Pontos Fortes	Pontos Fracos
Promoção de Vendas	Não possui	O <i>Studio</i> encontra-se na fase de introdução que geralmente para crescimento utiliza-se a promoção para atrair o público. Faz-se necessário a utilização desta ferramenta para o aumento do número de clientes.
Merchandising	Não possui	Não possui

Propaganda	Utiliza as mídias sociais como <i>Instagram</i> e <i>Facebook</i> .	Utiliza somente mídias sociais como meio de propaganda e mesmo assim não utiliza todo potencial que este tem.
Publicidade	Não possui	Não possui
Relações Públicas	Não possui	Não possui
Vendas Diretas	Não possui	Não possui

Fonte: Elaboração própria, 2018.

12.2 ANÁLISE DE MÍDIA

Dentre as mídias identificadas, apenas a internet é utilizada para a propaganda do *Wellness Studio Fit*, se resumindo nas mídias sociais - *Facebook* e *Instagram* - enquanto que sites, panfletagem, revistas, televisão e rádio se enquadram nos parâmetros de publicidade para este tipo de serviço. A seguir, o diagnóstico realizado em pesquisa:

Tabela 21: Síntese do Diagnóstico de Mídia

Mídias	Pontos Fortes	Pontos Fracos
Televisão	Sem Utilização	-
Rádio	Sem Utilização	-
Jornal	Sem Utilização	-
Revistas	Sem Utilização	-
Outdoor	Sem Utilização	-
Internet	Utiliza as redes sociais para propagação do seu serviço, trazendo informações, dica de exercícios e alimentação. Faz vídeos sobre o que acontece no	Não utiliza todo potencial que a rede oferece (criação de site, divulgação de promoções, sorteios, parcerias com digital <i>influencers</i> da região, etc.).

	<i>Studio</i> para auxiliar e atrair seu público-alvo.	
--	--	--

Fonte: Elaboração própria, 2018.

Como se pode perceber, a *Wellness* não faz uso das mídias para divulgar sua marca e proposta, o que pode trazer problemas em questões como confiabilidade e amplitude de visualizadores. O único método implementado é o uso das mídias sociais, e por mais que se use, não a usam em toda a sua funcionalidade.

Seria de suma importância a *Wellness* somar outros métodos para estar divulgando a sua marca, pois com certeza impactaria uma parcela maior de *potenciais clientes*. Na tabela abaixo tem-se ideia do impacto que a TV ainda tem sobre a população brasileira.

Tabela 22: Impacto da Seleção de Mídia

Crítérios	Justificativas
Impacto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Internet: o Brasil possui 116 milhões de pessoas conectadas à internet, segundo dados do IBGE (2016), é um mercado em expansão; ▪ TV: mesmo com o aumento do uso da internet, 63% dos brasileiros ainda utilizam a televisão para se manterem informados; ▪ Rádio, jornais e revistas: depois da internet são os meios de se obter informação mais utilizado.

Fonte: Elaboração própria, 2018.

13. PLANO DE AÇÃO

Com base em todas as análises realizadas, através dos compostos mercadológicos, propomos medidas que devem ser colocadas em prática com urgência, para reposicionamento da marca *Wellness Studio Fit* no mercado conquistense. Desse modo, apresentamos o cronograma e o plano de ação para o desenvolvimento dos procedimentos. Conforme disposto na tabela 23.

Tabela 23: Plano de Ação de 2018 a 2020.

Unidade	Prazos	Wellness Studio Fit
Questão Estratégica	-	<ul style="list-style-type: none"> • Como o <i>Wellness Studio Fit</i> conseguirá propagar sua ideologia de qualidade de vida e bem-estar para o público de Vitória da Conquista – BA.
Ação do Projeto	-	<ul style="list-style-type: none"> • Reposicionamento da marca <i>Wellness Studio Fit</i>, com uma nova política de preço.
Objetivo	02 anos	<ul style="list-style-type: none"> • Ser referência em serviços relacionados a atividades físicas em estúdios de treinamento personalizado na cidade de Vitória da Conquista – BA.
Tarefas	03 vezes por semana	<ul style="list-style-type: none"> • Publicações em mídias sociais (<i>Facebook</i>, <i>Instagram</i>), divulgando as atividades desenvolvidas pelos alunos.
	02 meses	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de novo <i>Slogan</i> • Contratação de mais um instrutor físico.
	A cada 02 meses	<ul style="list-style-type: none"> • Realização de <i>aulões</i> ou eventos solidários voltados para a comunidade.
	03 meses	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricação de placas, banners e material gráfico.
		<ul style="list-style-type: none"> • Realização de registro da marca.
		<ul style="list-style-type: none"> • Regularização do estabelecimento junto aos órgãos competentes.
	06 meses	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliação das instalações
	08 meses	<ul style="list-style-type: none"> • Instalação de Placas e Banners.
	01 ano	<ul style="list-style-type: none"> • Divulgação em TV, carros de som, rádio e outros meios de comunicação.
		<ul style="list-style-type: none"> • Buscar parcerias com empresas de produtos <i>fitness</i>. Tais como: roupas para praticas esportivas, lojas de produtos naturais, lojas de suplementos alimentares.
02 anos	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar em 50% o número de alunos 	
02 anos	<ul style="list-style-type: none"> • Ser reconhecido na cidade de Vitória da Conquista – BA, como referência em oferecer serviços de atividade física, com confiança e credibilidade. 	

Fonte: Elaboração própria, 2018.

13.1 CRONOGRAMA

Data prevista para início	05 de novembro de 2018
Data prevista para término	05 de novembro de 2020

REFERÊNCIAS

- ABRANTES, J. **Ciclo De Vida De Um Produto: Considerações Mercadológicas, da Produção e de Conservação do Meio Ambiente**. Resende, 2006. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos06/430_Segetciclo.pdf> Acesso em: 22 set. 2018.
- ABRANTES, L. **Entenda o que são Ambientes de Marketing e por que eles são tão Importantes para a sua Empresa Traçar as Estratégias de Marketing**. Disponível em: <<https://marketingdeconteudo.com/ambientes-de-marketing/>>. Acesso em: 02 mai. 2018.
- ANSOFF, Harry Igor. **Estratégia Empresarial**. São Paulo: McGraw Hill, 1979.
- AQUINO, Leonardo Gomes de. **Acionista: Breve Considerações**. Disponível em: <<http://estadodedireito.com.br/acionista-breve-consideracoes/>>. Acesso em: 07 mai. 2018.
- ARAÚJO, Fabrícia. **O Ciclo de Vida dos Produtos**. Piauí. 2014.
- ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013. Disponível em: <http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/vitoria-da-conquista_ba>. Acesso em: 03 mai. 2018.
- BIAGIO, Luiz Arnaldo. BATOCCHIO, Antonio. **Plano de Negócios: Estratégia para Micro e Pequenas Empresas**. Barueri, São Paulo: Manole, 2005.
- CAETANO, Cristiano Israel. **Planejamento Estratégico e Administração em Segurança** [livro eletrônico] / Cristiano Israel Caetano, Pedro Paulo Porto de Sampaio. Curitiba: InterSaberes, 2016.
- GOMES, Helton Simões. **Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas à internet, diz IBGE**. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml>>. Acesso em: 22 set. 2018.
- G1. **TV é o meio preferido de 63% dos brasileiros para se informar, e internet de 26%, diz pesquisa**. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/tv-e-o-meio-preferido-por-63-dos-brasileiros-para-se-informar-e-internet-por-26-diz-pesquisa.ghtml>>. Acesso em: 22 set. 2018.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/vitoria-da-conquista/panorama>>. Acesso em: 03 mai. 2018.
- IETEC. **As vantagens do bom relacionamento com fornecedores**. Disponível em: <<http://www.ietec.com.br/imprensa/as-vantagens-do-bom-relacionamento-com-fornecedores/>>. Acesso em: 05 mai. 2018.
- INMET – Instituto Nacional de Meteorologia, 2018. Disponível em: <<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/graficosClimaticos>>. Acesso em: 03 mai. 2018.

KOTLER, Philip. **Administração de Marketing: Análise, Planejamento, Implementação e Controle**. São Paulo: Atlas, 1999.

_____. **Administração de Marketing: a Edição do Novo Milênio**. Tradução de Bazán Tecnologia e Linguística. 10ª edição. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

_____. ARMSTRONG, Gary. **Introdução ao Marketing**. Rio de Janeiro: ITC, 2004.

_____. HAYES, Thomas. BLOOM, Paul N. **Marketing de Serviços Profissionais – Estratégias Inovadoras para Impulsionar sua Atividade, sua Imagem e seus Lucros**. 2ª edição. São Paulo: Editora Manole, 2002.

_____. KELLER, Kevin Lane. **Administração de Marketing**. 14ª edição. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

_____. LEE, Nancy. **Marketing Social: Influenciando Comportamentos para o Cem**. 3ª edição. Porto Alegre: Brookman, 2011. 454 p.

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. **Administração de Marketing: Conceitos, Planejamento e Aplicações à Realidade Brasileira**. São Paulo: Atlas, 2006.

OLIVEIRA, Djalma de Pinheiro Rebouças de. **Estratégia Empresarial: uma Abordagem Empreendedora**. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 1991.

_____. **Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e práticas**. 22ª edição. São Paulo: Atlas, 2005.

PMVC – Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, 2018. **Vitória da Conquista: uma cidade marcada pelo dinamismo econômico**. Disponível em: <<http://www.pmvc.ba.gov.br/vitoria-da-conquista-uma-cidade-marcada-pelo-dinamismo-economico/>>. Acesso em: 03 mai. 2018.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2011. Disponível em: <<http://www.tribunadaconquista.com.br/v1/wp-content/uploads/2011/05/Regiao-metropolitana-de-vitoria-da-conquista.pdf>>. Acesso em: 15 set. 2018.

RIBEIRO JÚNIOR, Jorge Cláudio. **Curiosidades sobre a Nova Classe Média**. Disponível em: <http://www.sae.gov.br/novaclassemedia/?page_id=58>. Acesso em: 03 mai. 2018.

RITOSSA, Cláudia Mônica. **Tópicos Especiais em Marketing Criação** [livro eletrônico] / Cláudia Mônica Ritossa. Curitiba: InterSaberes, 2012. (Série Marketing Ponto a Ponto)

SÁ, Djalma de. COSTA, Felipe Augusto Nasser. MACHADO, Sedenilson Antonio. JÚNIOR PRADO, Tarcis. **Desenvolvendo Novos Produtos: Conceitos, Etapas e Criação** [livro eletrônico] / Djalma de Sá [et al.]. Curitiba: InterSaberes, 2017. (Série Marketing Ponto a Ponto)

SOBRAL, Filipe. PECCI, Alketa. **Administração: Teoria e Prática no Contexto Brasileiro.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

URDAN, Flávio Torres. URDAN, André Torres. **Gestão do Composto de Marketing.** 1ª edição - São Paulo: Atlas, 2011.